

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Derecho

Máster Universitario en Derecho Ambiental
**Régimen y Protección Forestal en casos de
Incendios**

Trabajo fin de estudio presentado por:	Loreto Alejandra Ahumada Castro
Tipo de trabajo:	Investigación
Director/a:	Laura Magalhães de Andrade
Fecha:	31 de enero 2024

Resumen

Los incendios forestales a nivel mundial han ido en aumento, transformándose en un factor insostenible por su descontrol y que trae consigo afectaciones para la salud humana como para el medio ambiente. Cada año arden millones de hectáreas en todo el mundo generando una alta pérdida de la biodiversidad, factores relevantes para la absorción de dióxido de carbono, para la mitigación de gases de efectos invernadero y que debido a la poca cooperación sobre el cuidado ambiental, se procede a investigar a cabalidad la política normativa y estratégica preventiva sobre cómo se está considerando en Europa, España y Colombia en el ordenamiento jurídico la situación forestal, y tal aplicación identificar el adecuado sistema y práctica de una gestión forestal sostenible que contribuye de forma indirecta la protección de los bosques frente a la amenaza de los incendios, que se intenta logra a través de estrategias internacionalmente convenidas.

Palabras clave: incendios forestales, gestión sostenible, estrategias.

Abstract

Forest fires worldwide have been increasing, becoming an unsustainable factor due to their lack of control and which has consequences for human health and the environment. Every year millions of hectares burn around the world, generating a high loss of biodiversity, relevant factors for the absorption of carbon dioxide, for the mitigation of greenhouse gases and due to the little cooperation on environmental care, we proceed to fully investigate the normative and strategic preventive policy on how the forest situation is being considered in Europe, Spain and Colombia in the legal system, and such application to identify the appropriate system and practice of sustainable forest management that indirectly contributes to the protection of forests against the threat of fires, which is attempted to be achieved through internationally agreed strategies.

Keywords: forest fires, sustainable management, strategies.

Índice de contenidos

1. Introducción	6
1.1. Justificación del tema elegido.....	6
1.2. Problema y finalidad del trabajo.....	7
1.3. Objetivos	7
2. Marco teórico y desarrollo.....	8
2.1. El medio ambiente y el reconocimiento internacional.....	9
2.1.1. Antecedentes históricos y evolución del tratamiento al medio ambiente a nivel internacional	10
2.1.2. Derecho Ambiental a nivel internacional	16
2.2. La forestación	17
2.2.1. La importancia y beneficios de la forestación	19
2.3. La protección ambiental	21
2.3.1. De la protección forestal	21
2.3.1.1. Principios relacionados con la protección forestal	23
2.3.2. Consecuencias de la no protección forestal	27
2.4. De los bosques	29
2.4.1. Los incendios en la forestación de bosques	30
2.4.1.1. Prevención y control de los incendios de bosques naturales	32
2.5. Régimen jurídico sobre el medio ambiente.....	34
2.5.1. Análisis jurídico del derecho ambiental en la Unión Europea; forestación e incendios.....	35
2.5.2. Análisis jurídico del derecho ambiental español; forestación e incendios	41
2.5.3. Análisis jurídico del derecho ambiental en Colombia; forestación e incendios...49	
3. Conclusiones.....	54

Referencias bibliográficas	56
Listado de abreviaturas.....	67

1. Introducción

Para el desarrollo del presente trabajo, se realizará un breve acercamiento a la evolución histórica del derecho ambiental general y que se vincula con la protección forestal en especial cabida en casos de incendios, esto con el fin de evidenciar de manera cronológica la forma en la cual se ha promovido su ejecución y desarrollo en el derecho internacional, europeo, español y colombiano; se presentará además los instrumentos jurídicos internacionales que dan origen a normativas internas a través de principios ambientales.

En una segunda sección, se identificará la consistencia de la forestación, su protección, las medidas y métodos aplicados que conllevan a analizar factores determinantes ante la desprotección de este, sus efectos y consecuencias que de alguna manera afectan a su desarrollo y ejecución. Se aborda principalmente a los bosques, los tipos de bosques, a la infraestructura y/o medidas de prevención y al tratamiento abordar en caso de incendios, identificando así las causas generativas de ello, haciéndose referencia al propósito de los acuerdos internacionales, a los objetivos a alcanzar y a los principios vinculantes a considerar.

Finalmente, se realizará un breve análisis y enumeración de legislaciones vigentes, normativas exigibles y métodos aplicados en la Unión Europa, en España y en Colombia aludida como régimen forestal que regula y mide su conservación, protección, para trasladar a un uso sostenible y mitigar los riesgos derivados de sus factores externos por las causas generativas de los incendios.

1.1. Justificación del tema elegido

Cada vez se hace más presente enfrentar las consecuencias y riesgos que ha ido acarreado el cambio climático a nivel mundial, y es justo detener una mirada hacia lo que nos está afectando día a día.

Es por ello que, de todas las consecuencias a raíz del cambio climático, como seres humanos no sólo detectamos como problemática la falta del deber de “la no mitigación de los gases de efecto invernadero”, sino que también se detecta la falta de deber sobre prevenir y enfrentar otras medidas para poder proteger el medio ambiente, y es el caso frente a la forestación.

Desde esa perspectiva, se han establecido normas que rigen medidas permisivas de protección al medio ambiente desde varias problemáticas que se presenta a nivel mundial, por lo que hablar del régimen jurídico que regula la problemática ambiental y las estrategias aplicadas para proteger nuestro sistema ambiental sobre “el régimen y protección forestal” con especial cabida en los casos de incendios es necesario ya que es un gran tema a abarcar en atención a que debemos conocer el régimen normativo internacional, europeo, español y colombiano (como país ejemplar de Latinoamérica debido a que es un país que cuenta con mayor desarrollo legislativo en materia ambiental) para identificar las estrategias de protección ante la forestación y como se llevan a cabo la problemática en caso de incendios.

1.2. Problema y finalidad del trabajo

La poca incorporación de principios en especial a los de desarrollo sostenible, precaución y prevención en las políticas y programas en países desarrollados y en vía de desarrollo, han abarcado como gran problemática la pérdida de recursos naturales como lo es en la “biodiversidad biológica”.

Asimismo, ocurre que, al tener medidas menos estrictas, poca cooperación al cuidado ambiental y tener como principales consecuencias desfavorables a la forestación, el aumento de desertificación, sequías y entre otras que conduce a tener como finalidad investigar a cabalidad la política normativa y estratégica preventiva de cómo se está protegiendo, amparando, y considerándose en España y Colombia el ordenamiento jurídico, la situación forestal como medida medioambiental y saber cuál es la adecuado sistema y la práctica de una gestión forestal sostenible que conduzca a contribuir de forma indirecta a la protección de los bosques frente a sus amenazas, en especial en casos de incendios forestales.

1.3. Objetivos

A) General

Dar a conocer la existencia de una completa protección forestal a nivel internacional, especialmente en España y Colombia haciendo cabida a los principios rectores del Derecho Ambiental.

B) Específicos:

1. Referencia del medio ambiente, su reconocimiento a nivel internacional, su origen y evolución.
2. Describir y conceptualizar la Forestación.
3. Exponer sobre la protección ambiental, especial cabida en la forestación y sus problemáticas.
4. Exponer los regímenes existentes que regulan y aplican en el ordenamiento jurídico a nivel internacional, europeo, español y colombiano.
5. Exponer la aplicación del derecho español y colombiano sobre la estrategia aplicada con relación al régimen y protección forestal en casos de incendios.
6. Describir las medidas ante situaciones de incendios.
7. Exponer aplicación de jurisprudencia, en virtud de la aplicación sobre el régimen y protección forestal ante tribunales competentes frente a los casos de incendios.

2. Marco teórico y desarrollo

El derecho ambiental alude a un compendio de declaraciones, tratados y normas por el cual se configura a nivel internacional, sin perjuicio de que puedan tener o no efectos vinculantes entre países, por lo que es aplicado a través de estos instrumentos jurídicos entre países participantes que asumen el deber de hacer cumplir dicho compromiso adquirido, así como también trabajar de manera interna y nacional por medio de la carta fundamental y con legislaciones adicionales que permitan otorgar facultades al estado, a corporaciones o instituciones competentes para obtener resultados positivos del cuidado medioambiental.

A través de la regulación internacional, es decir, por medio de los convenios como marco regulador, como, por ejemplo, “el convenio de Rio sobre la diversidad biológica de 5 de junio de 1992”, que permite que los países partes cumplan de manera conjunta y colaborativa, siendo supervisado por medio de la Organización de las Naciones Unidas a través de las “conferencias partes”.

Asimismo ocurre en la Unión Europea (UE) por factores institucionales, que, en relación al derecho ambiental europeo se gestiona por vías de tratados constitutivos, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea (CEE) que adopta algunas normas en materia medioambiental, el Tratado de Maastricht (tratado de la unión europea sobre la política ambiental), Tratado de Lisboa del cual se deduce que de todos estos tratados invocan lograr

una amplia relación entre países miembros, con un alto grado de cooperación, de apoyar al desarrollo sostenible en todos los ámbitos, y elaborar medidas de protección y mejora para el medio ambiente y de los recursos naturales, por lo que el tratado de funcionamiento de la Unión Europea se transformaría en el marco regulatorio de la política ambiental europeo con su respectivo parlamento, comité y consejo que constituyen para este órgano.

Lo mismo procede en cada nación, ya que cada país tendrá su marco regulatorio para llevar a cabo lo convenido de forma global, por ejemplo, desde la perspectiva nacional española la Ley Montes identificada como Ley 43/2003 y que tiene como objetivo garantizar la conservación y protección de los montes españoles, promoviendo su restauración, mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional, apoyándose en la solidaridad colectiva y la cohesión territorial, que permite como marco regulatorio en el énfasis forestal su régimen y protección complementándose con otras legislaciones y/o reales decretos para que una gestión abarque trabajos en el medio forestal, regulando el aprovechamiento, actuación e interlocución.

Sin perjuicio de que el medio ambiente se vincula directamente con otros derechos como, por ejemplo; el derecho a la vida, el derecho a un proceso equitativo, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a un recurso efectivo, con el límite al derecho a la propiedad privada. Lo que significa que, en presencia de derechos fundamentales de importancia internacional, será también regulado por las cartas fundamentales de cada país, es decir, por la Constitución de cada nación en virtud de sus derechos, actuando el derecho ambiental como principio rector.

Por tanto, ante el sistema forestal, la práctica de una gestión forestal sostenible, la protección de los bosques frente a sus amenazas en casos especiales de incendios forestales, la principal fuente de derecho será el derecho fundamental común a nivel internacional que permite configurar tales convenios y/o tratados, todos ellos complementándose con sus respectivas leyes especiales que permitan garantizar los principios rectores de manera eficiente y efectiva, a través de órganos competentes frente a situaciones, hechos y problemáticas que actualmente conllevaría a la mala práctica de una gestión forestal no sostenible.

2.1. El medio ambiente y el reconocimiento internacional

El diccionario prehispánico de dudas de la real academia española conceptualiza medioambiente como un conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo

que influyen en su desarrollo y en sus actividades, por ende sería un conjunto de circunstancias o condiciones exteriores que aluden a factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos e influyen en su desarrollo, comportamiento, y que en virtud de garantizar ese desarrollo y supervivencia de aquello resulta necesario para así poder proteger y condicionar sus circunstancias ante una elevada explotación (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 2023). De este conjunto se comprende la existencia de “vida” en nuestro planeta tierra, integrada por componentes como el aire, el agua, la temperatura, el suelo, relieve, plantas, árboles, animales y microorganismos de la cual se clasifica en componentes físicos, químicos y biológicos.

De estos componentes, que son vitales para la existencia y subsistencia para la vida de todos los seres que habitan el planeta tierra, lo que es razón suficiente para procurar, equilibrar y evitar su destrucción, ya que son recursos naturales que cubren la necesidad vital del ser humano, como la de los animales y las plantas. Desde ahí, nace la preocupación de conservar el medio ambiente no solo en nuestro entorno o comunidad, sino que a nivel nacional e internacional.

Es por ello, que a medida que la civilización humana se extiende a la necesidad de usar de manera excesiva los recursos naturales, en atención a que el ser humano va incrementando y descubriendo otros recursos para sobrevivir, lo que hace que se explote aún más los recursos naturales para satisfacer un nivel de vida no sustentable. Situación que empuja a varias comunidades, agrupaciones y países a crear métodos y a acumular criterios para poder acordar como cuidar el medio ambiente.

2.1.1. Antecedentes históricos y evolución del tratamiento al medio ambiente a nivel internacional.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII y durante la primera parte del siglo XIX a causa de la revolución industrial, la cual logró expandirse por Europa impulsando a varios países a desarrollar un modelo de economía industrializada, mecanizada que significó un importante desarrollo para estos. Sin perjuicio que dicha revolución generó efectos negativos, BBC News Mundo relata expresamente diciendo que trajo aparejados un sinnúmero de problemas ambientales cuyos efectos perduran hasta la fecha y que los científicos siguen tratando de revertir, de ahí que comenzaron a surgir algunas actividades y/o iniciativas un tanto asilada sobre cómo cuidar o como lograr regular el medioambiente de manera global (BBC 2012).

A rasgo histórico, es que el origen del cuidado ambiental a pesar de la escasa motivación y participación en los años 60 se añade como importante antecedente la publicación de un libro titulado como “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson en el año 1962, el cual documenta los efectos negativos de los plaguicidas sobre las aves y el ambiente.

Luego en el año de 1969 surge a través de impulsos y políticas ambientales organizaciones que pretenden constituir un medio práctico para fomentar el cuidado del medio ambiente, lo que conllevó a que en el año 1972 se configurara una convocatoria sobre el medio humano y ambiental, en donde por primera vez un impulso de común interés genera una conferencia con relación al cuidado ambiental, sobre protección y mejora del medio humano. Situación que abarcó el interés de varios países para poder ser parte de esta conferencia que fue celebrada en Suecia, en donde se adoptaron una serie de principios para la gestión racional del medio ambiente, un plan de acción y la declaración.

Esta declaración, la de Estocolmo contenía 26 principios sobre cuestiones ambientales quedando en un plano principal de preocupación internacional, en la que sirvió para generar diálogos, programas, medidas y acuerdos sobre objetivos medioambientales. Por lo que, ante esta conferencia se da pie a un plan de acción y a una multiplicidad de recomendaciones, obteniendo un destacado “Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente” conocido por su sigla PNUMA, que cuenta con la participación de los países partes, ya sea en condición desarrollada o en vía de desarrollo, e incluso países de margen en pobreza (NACIONES UNIDAS 2023).

Ya reflejándose un crecimiento social concientizada en ámbitos medioambiental, comenzaron a desarrollarse agendas con políticas ambientales que, hasta entonces, no había preocupado mayormente a la comunidad internacional y que se resume en la idea de crisis ambiental, por lo que se debió considerar los fenómenos que conllevó a tomar conciencia ambiental, para aplicar la “disciplina científica”, es decir integrar información organizada, justificada a base de una investigación científica, para así hacer frente a la “crisis ambiental”, que refiere a un entorno medioambiental donde habita una especie o población experimenta cambios que amenazan su continuidad a causa de los impactos generados a los recursos naturales, así lo presenta Enaidy Reinoso Navarro en su defensa sobre “La Crisis Ambiental Global” (REYNOSA 2015).

Por otra parte, aparece el convenio Aarhus, celebrado en Dinamarca el 05 de junio de 1998, convenio que refleja parte importante de la historia del cuidado del medio ambiente, ya que acuerda en consideración a las cartas fundamentales sobre el medio ambiente, tratar el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Todo para poder llevar a cabo los objetivos del cuidado ambiental y hacer valer o exigir las obligaciones adquiridas promoviendo la participación ciudadana hasta la justicia como una fuente directa e interna del derecho (CONVENIO AARHUS 1998).

El cuidado ambiental refleja una larga trayectoria a raíz de sus antecedentes históricos, con aparición de acuerdos vinculantes e importantes que incluyen programas climáticos, compromisos que abarcan el ozono, biodiversidad, humedales, entre otros que logran generar impactos sobre el clima y elementos de la biodiversidad.

Y es que en orden destacado encontramos la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, desarrollado en Rio de Janeiro en el año 1992, conferencia que abordó el cambio climático y que durante su celebración se creó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esta identificada por sus siglas CMNUCC, convención que fue puesta en práctica a raíz del Protocolo de Kioto que entró en vigor el 16 de febrero del año 2005, donde se establece el compromiso de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero en un 5% respecto de las emisiones en el año 1990, comprendiendo la reducción en sectores de energía, procesos industriales, uso de productos disolventes, desechos en el que se establecen medidas a alcanzar como por ejemplo; promocionar la práctica sostenible de gestión forestal, la forestación y la reforestación (NACIONES UNIDAS 2023).

Otro instrumento importante, es el Acuerdo de París que se aprueba el 12 de diciembre del año 2015, destacado por dar paso a una segunda fase por la lucha contra el cambio climático, también iniciada por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático teniendo como objetivo reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, así lo afirma el artículo 2 de respectivo acuerdo. Por ende, busca radicar la pobreza, mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2°C, aumentar la capacidad de adaptación frente a los efectos adversos del cambio climático comprometiendo a las partes a alcanzar un punto máximo de emisiones de gases de efecto invernadero identificado por sus siglas GEI (ACUERDO DE PARIS 2015).

Sin perjuicio de los acuerdos ya mencionados, cabe hacer relevancia que en la Conferencia de Río de 1992 se acordó en conjunto con CMNUCC, el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica identificada por sus siglas CDB en el que se aborda amparar recursos genéticos, especies y el ecosistema pudiendo conservar la biodiversidad, promover el uso sostenible, y obtener una participación justa en la utilización de los recursos. Además de este convenio, existe el Protocolo de Cartagena y el de Nagoya, que vienen a completar la conservación de la biodiversidad mientras que el primero busca asegurar la manipulación y/o uso de los organismos vivos y el segundo busca asegurar el acceso a los recursos genéticos y a que exista una participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos (CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA 2023).

Así y tras varios acuerdos y conferencias partes, se comienzan a implementar agendas con desafíos y resultados futuros para disminuir impactos ambientales, y es el caso de la adaptación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y es la carpeta informativa del Centro Nacional de Educación Ambiental conocido por sus siglas CENEAM, relatando que la agenda adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera un plan de acción a favor de las personas, del planeta y prosperidad con intención de fortalecer la paz universal y acceso a la justicia, en donde además se considera poner fin a la pobreza ya que con ello se podría lograr alcanzar el desarrollo sostenible.

La deducida agenda plantea 17 objetivos con 169 metas, que abarcan esferas social, ambiental y económica, por lo que los Estados miembros se comprometen a movilizar los medios necesarios para su implementación interactuando con la sociedad civil y a través de negociaciones entre los países partes ya que cada nación goza de soberanía plena, y de recursos para fijar sus metas apegándose a los objetivos de desarrollo sostenible (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 2023).

También marca como hito evolutivo la consideración y/o preocupación “la salud humana”, que de manera directa se relaciona con el “derecho a la vida”, que es un derecho fundamental y que, al no tener un medio ambiente en condiciones óptimas, y al no tener un cuidado de los recursos naturales que son vitales para la subsistencia humana sería difícil poder proteger vuestra salud. De ello durante el año 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), declaró alerta mundial respecto de que la presencia de enfermedades

infecciosas en seres humanos es “zoonóticas” y que dichas enfermedades están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas, así se declaró en el Informe Frontiers 2016 (NACIONES UNIDAS 2023).

Por cierto, toda evolución respecto al medio ambiente se relaciona con derechos y principios fundamentales para así poder construir una base científica que sea sólida, y es por eso que en el informe del consejo de administración, a través de la 26° sesión de la asamblea general del Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente busca modernizar la gobernanza ambiental a nivel mundial, en producir cambios transformativos para la naturaleza y las personas ayudando a las naciones a prevenir y revertir la degradación de los ecosistemas de todo el mundo conforme a las decisiones adoptadas por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en las convenciones de Río sobre el cambio climático, biodiversidad y a la convención para la lucha contra la desertificación (NACIONES UNIDAS 2023).

A raíz de la agenda 2030, dentro de los 17 objetivos podemos destacar el objetivo número 15 que tiene directa relación con el régimen y protección forestal en casos de incendios, ya que el mundo se está enfrentando a una crisis de cambio climático, a la contaminación, a la degradación del suelo y a la extinción de las especies.

Y es que el objetivo número 15 es esencial para un cambio fundamental en la relación de la humanidad con la naturaleza, en virtud de que tiene como objetivo la vida de ecosistemas terrestres, que comprende gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, por lo que se había planteado para el año 2020 promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial, teniendo como actual meta para el año 2030 objetivos alcanzables incluso para el 2050 que fueron impulsados en el marco mundial de Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, en donde se adopta la idea de un cambio fundamental en la relación entre la humanidad y la naturaleza, junto con medidas aceleradas para abordar las causas profundas de las dificultades interconectadas y un mejor reconocimiento del formidable valor de la naturaleza para así hacer frente a la pérdida de bosques, degradación de suelos y la extinción de especies que suponen una grave amenaza tanto para el planeta como para las personas (INFORME DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2013).

De dicho objetivo se fijaron como metas algunas para el 2020 y otras para el 2030, las siguientes:

- a) Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales,
- b) Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial,
- c) Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo,
- d) Velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible,
- e) Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción,
- f) Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente,
- g) Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres
- h) Adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies prioritarias,
- i) Integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad

- j) Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas,
- k) Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la reforestación,
Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia sostenibles (NACIONES UNIDAS 2023).

Por tanto, cabe la esencialidad del objetivo 15 en directa relación con la protección forestal aun en casos de incendios, ya que los bosques son uno de los mayores reservorios de carbono y biodiversidad de la Tierra, que son cruciales para mitigar el cambio climático y proporcionar bienes, servicios y medios de subsistencia esenciales, teniendo importante cabida la lucha contra la desertificación, el poder rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo, con ello promoviendo oportunidades de subsistencia sostenible.

2.1.2. Derecho ambiental a nivel internacional

La legislación internacional sobre el medio ambiente, hace cabida en virtud del concepto sobre el “ordenamiento jurídico” que regula las relaciones de protección y cuidado ambiental entre varios países a través de tratados, acuerdos o convenios de carácter internacional. Instrumentos que pueden ser vinculantes o no vinculantes, de los cuales se identificaron y analizaron en los apartados anteriores, en especial aquellos que se relacionan directamente con la forestación.

David Sánchez Santillán, en su libro sobre estudio introductorio del derecho ambiental nacional e internacional por la corporación de estudios y publicaciones, publicado en el año 2015 señala que el derecho ambiental viene a regular las conductas o actividades humanas para así proteger el medio ambiente, por ende, la importancia de tal estatuto jurídico regulador va a obedecer al objetivo de dar protección teniendo como primacía los intereses colectivos, común, calificándose como derecho público de interés político respaldado por el

Estado de cada nación, sin perjuicio de que comprende también al derecho privado. Por tanto, el derecho ambiental es aquel instrumento que busca integrar y multidisciplinar a varias naciones un enfoque metodológico para proteger a través de organismos multilaterales la defensa de los recursos naturales desde el año 1972, creándose convenios y acuerdos internacionales que constituyen reglar categorías globales como la atmosfera, el mar, la biodiversidad, el desierto, entre otras que estén comprendidas con el ambiente, todo en consideración que la regulación de la naturaleza es de interés público (SÁNCHEZ 2015).

Por otra parte, se identifican instrumentos internacionales que <<protegen elementos ambientales que pertenecen a dos o más Estados y que incluyen cuencas hídricas internacionales, binacionales, incluso aguas subterráneas, represas internacionales, yacimientos de gas, petróleo y energías renovables, tratados sobre límites y utilización compartida de recursos, etc.>> como también se identifican instrumentos internacionales que <<se refieren a los efectos extraterritoriales del uso de recursos naturales o elementos ambientales nacionales que incluyen la contaminación de alta mar o de las aguas territoriales de otro país; contaminación atmosférica o por emanaciones tóxicas llevada nocivamente a un país por humos o gases; utilización de recursos de terceros países, pesca; epizootias y plagas animales, incendios forestales en bosques limítrofes, epidemias, sida>> (SERVI 2018, p. 6).

Por eso es importante abarcar el reconocimiento internacional para el medio ambiente e identificar los principales acuerdos, convenios, tratados, instituciones vigentes que permiten rescatar de sus objetivos instrumentos, medidas optimas a seguir y transponer tales acuerdos al ordenamiento jurídico interno pudiendo lograr ejecutar de mejor manera un adecuado sistema forestal en virtud de instrumentos ya validados y reconocidos globalmente que orientan a contribuir de forma indirecta a la protección de la biodiversidad, localizando a los bosques que son comprendidos por la forestación.

2.2. La forestación

Vasyl Cherlinka, científico en EOS Data Analytics, a través del blog de EOS conceptualiza la forestación como la plantación de árboles en una región desarbolada, la cual es necesaria para eliminar dióxido de carbono identificado por sus siglas CO₂, ya que los árboles recogen CO₂ del aire a lo largo de su crecimiento, pudiendo así los bosques almacenar este carbono durante décadas. Agrega que la forestación o bosques creados, consiste en plantar árboles en áreas

que recientemente están vacías, por ejemplo, en áreas que se han convertido en desierto, lugares que se han utilizado durante mucho tiempo para el pastoreo, campos agrícolas en desuso o áreas industriales (CHERLINKA 2023).

Del deducido concepto dado, se puede identificar como objetivo principal de la forestación el servir como método para reducir el dióxido de carbono atmosférico, aumentar la calidad del suelo y evitar o revertir la desertificación. Además, permite considerar que la eliminación el dióxido de carbono a través de la forestación, permita que varias especies puedan vivir, lo que significa que esta le brindaría un hábitat a la vida silvestre, generando también otros beneficios tales como respaldar la condición de suelo y ayudar a mejorar la calidad del agua.

La forestación puede darse de forma natural o a través de intervención humana, sea esta última por plantaciones industriales, por lo que, agrega Cherlinka en el mismo blog, que para realizar plantaciones industriales o agrícolas, se debe planificar, estudiar y analizar el suelo, las condiciones hidrológicas de la zona, las condiciones que abordan el sector como por ejemplo el clima, ya que según sus propias características permiten clasificar y/o identificar tipos de forestación (CHERLINKA 2023).

Sin perjuicio de que existe la conceptualización de “reforestación” que tiende a confundirse cuando se habla de forestación que como bien se indicó, solo se trata de plantación en zonas desarbolada, es decir, en zonas donde no hay bosques o bien no hay bosques desde hace un largo tiempo, por tanto, la reforestación solo alude a un reforzamiento de plantación en donde ya hay bosques plantados, es decir, busca reforzar y/o aumentar la cantidad de bosques existentes en una zona determinada.

La editorial renovables verdes, redactada por German Portillo en el año 2021 sobre la forestación, señala tipos de forestación indicando que cada una tiene sus propios requisitos (RENOVABLES VERDES, 2021), destacando algunos como;

- a) Forestación por regeneración o bosques naturales; aquella se nace, crece y desarrolla de manera natural, sin intervención y cuidado de terceros.
- b) Forestación por plantación comercial; aquella destinada a producir madera y otros derivados a partir de una o varias especies arbóreas.

- c) Forestación por agrosilvicultura y sistemas agrosilvopastoriles; aquella que también es utilizada para fines económicos que se relaciona de manera directa con el cultivo, con la ganadería, agricultura, silvicultura y con la cría de ganado entre sí.
- d) Forestación de bosques plantados con fines ambientales y recreativos; aquella que no tiene fines de producción forestal y/o económicos, sino que para impulsar el cuidado ambiental.

De tal concepto e identificación de la forestación y su amplia clasificación, se deducen ventajas en la que se pueda potenciar su cuidado en virtud de factores importantes para nuestra vitalidad y conservar los recursos naturales. Es por eso, que es necesario abordar en que consiste la forestación y que tipo de forestación se puede identificar, ya que en este trabajo se abordara con profundidad la forestación de bosques que es la más afectada en casos de incendios, e incluso el tipo de forestación que más beneficios nos entrega.

2.2.1. La importancia y beneficios de la forestación

La importancia de la forestación radica en la cantidad de ventajas benefactora adquiridos de ella, partiendo del término vida que se relaciona directamente con la biodiversidad, comprendida desde que existe una plantación hasta el resultado obtenido de aquella plantación, generando vitalidad para todas las especies, construyendo hábitat y beneficios salubre a la humanidad.

La importancia entonces se deduce en factores como la conservación de la biodiversidad, en la ayuda contra la lucha del calentamiento global, en el favorable secuestro de carbono, en la reducción de la erosión, en la mejora de calidad del suelo, en la conservación del agua de lluvia, en la mejora de calidad de aire y mejora en la calidad del agua, ya que, al crearse nuevos bosques se protege el ecosistema fundamental para el medio ambiente que permite capturar el carbono actuando como sumidero, purificar el agua, entre otras ventajas que permitan asociarlos como factores destacables.

Importancia que, a causa de estos logran garantizar mejor condición de vida, mejoras sociales, económicas y ambientales permitiendo contribuir al desarrollo sostenible, por ejemplo, aumentar la productividad y la resiliencia de la tierra, y proporcionar ingresos adicionales, significando grandes beneficios (EOS DATA ANALYTICS 2023).

Tal importancia es incluida en los programas de forestación especialmente en el rol de los bosques ante la absorción y fijación del carbono atmosférico, como método práctico para la lucha contra el cambio climático, conceptualizando al cambio climático como aquella << variación del estado del clima identificable, por ejemplo, mediante pruebas estadísticas en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos>> (IPCC 2013, p. 188) y en el entendido de que el cambio climático actualmente es una de las principales preocupaciones ambientales, Joan Mogan y Pere Riera han publicado en un boletín económico sobre el valor de la fijación de carbono en los programas de forestación en la que señalan de manera expresa que << Los bosques absorben CO₂ de la atmósfera y lo almacenan como carbono, no solo en la biomasa sino también en el subsuelo lo que supone una reducción de la cantidad de CO₂ presente en el aire. Los bosques cubren aproximadamente el 29 por 100 de las tierras y contienen el 60 por 100 del carbono de la vegetación terrestre, y en esta línea se ha sugerido que un aumento de la superficie forestal puede ayudar a mitigar el efecto calentamiento y el posible cambio climático, al menos en el corto plazo>> (MOGAN, RIERA 2005, p.13-14), lo que generaría tanto un beneficio ambiental como económico.

Por ende, se deduce que la actividad forestal genera más efectos positivos que negativos para el medio ambiente al acarrear tanto beneficios en la naturaleza, sociales como económicos que impulsen garantizar una protección a la biodiversidad ya que provee el agua, el aire limpio y puro, alimentos, una fuente natural de recursos y a combatir el calentamiento global. Por tanto, se identifica al beneficio ambiental como una ventaja para mitigar el cambio climático, al beneficio social como una ventaja en la protección de los recursos naturales permitiendo mejores condiciones de salubridad y como beneficio económico aquella ventaja que permite generar negociación alimenticia, agricultura y madera.

En relación con el objetivo de este trabajo final del Master su importancia radica primero en la forestación dada a que los incendios forestales se desarrollan dentro del sector forestal, sector al que ya se hizo referencia y que es importante para la biodiversidad, convirtiéndose la forestación en el objetivo general y los incendios que son derivados por descuidos ambientales se convierte en un objetivo específico que deriva de factores como una abundante reforestación, o deforestación entre otros factores que se analizarán más

adelante, de las cuales se deben tener a conocimiento que es la protección o cuidado ambiental y como se lleva a cabo

2.3. La protección ambiental

Cuando se habla de protección ambiental, esta alude a toda actividad que busca prevenir, reducir y en lo posible minimizar la contaminación y/o degradación hacia el medio ambiente, pero son actividades que buscan proteger los derechos, elementos y recursos que tienen relación directa con el medio ambiente, puntos ya tratados en el capítulo primero.

Y es que para la aplicación o para llevar a cabo una protección hacia el medio ambiente, se tiene que considerar los instrumentos tanto los internacionales como los internos que estipulen los métodos, medidas, proyectos y normas para el cuidado ambiental, es decir, identificar que acuerdos, tratados, convenios y/o protocolos se relacionan con el ámbito ambiental a proteger, que principios ambientales se desglosan de tales instrumentos y cuál es la normativa interna aplicable según la jurisdicción correspondiente.

2.3.1. De la protección forestal

Para alcanzar el cuidado ambiental este se debe resguardar, ya que al proteger el medio ambiente involucra directamente a la forestación en especial cabida a los casos de incendios, y es menester considerar que tal protección deriva de instrumentos jurídicos internacionales, que son guía para diferentes países a través de la aplicación de esta, actividades dirigidas a proteger los espacios y recursos naturales. Tales actividades derivadas del Programa de Naciones Unidas sobre el medio ambiente conocida por sus siglas (PNUMA), autoridad que convocó el Convenio sobre la Diversidad Biológica adaptada por la conferencia de partes el Protocolo de Cartagena, el Protocolo de Nagoya y además del Acuerdo de Paris, este último ya revisado.

El PNUMA, es la principal autoridad a nivel mundial en materia del medio ambiente teniendo como objetivo impulsar, incentivar, capacitar e informar a las naciones para lograr una mejor recuperación y poder restaurar el cambio climático, la naturaleza, la biodiversidad, los recursos naturales y reducir la contaminación. De tal objetivo, su misión principal es encontrar soluciones a la triple crisis planetaria, esto es, la contaminación, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, a través de aprobación de programas, de presupuesto organizado por los Estados miembros que dirigen y que lo conforman (PNUMA 2023).

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, que entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, convenio que se inspiró en un compromiso de la comunidad mundial con el desarrollo sostenible, así lo señala el texto en el artículo 1 como objetivo, esto es, buscar conservar la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos (CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY 2011). Por lo demás dicho convenio, señala que los Estados tienen derecho a explotar sus propios recursos a través de sus propias políticas y responsabilidad siempre que cada Estado vele que las actividades acordadas se realicen sin causar daños al medio ambiente tanto en la zona que compromete su jurisdicción como al de otros Estados.

La importancia de relacionar este convenio es en virtud de la cooperación entre las partes para fijar medidas de uso sostenible que tengan como resultado proteger el medio natural requerido, implementándose lo convenido de manera interna o nacional por los países partes en la medida que puedan y según si es un país desarrollado o en vía de desarrollo.

Del mismo convenio surge el Protocolo de Cartagena, entró en vigor el 11 de septiembre de 2003, y es un tratado internacional que busca proteger la diversidad biológica frente a riesgos que presenten los organismos vivos modificados, esto es, <<cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna>> (PROTOCOLO DE CARTAGENA 2000, p. 4), que resultan de la aplicación de la tecnología moderna, protocolo que además señala que <<la biotecnología ha sido elogiada como un importante paso al proporcionar un marco normativo internacional para reconciliar las necesidades respectivas de protección del comercio y del medio ambiente en una industria mundial en rápido crecimiento, la industria de la biotecnología>> y que <<ha creado un entorno habilitante para la aplicación de la biotecnología en una forma que sea favorable para el medio ambiente, haciendo posible que se obtengan en los máximos beneficios del vasto potencial latente en la biotecnología, y que se reduzcan a la vez un mínimo los riesgos para el medio ambiente y para la salud humana>> (PROTOCOLO DE CARTAGENA 2000, p.1).

De tal tratado, su importancia radica en su objetivo, y así lo señala el artículo 1 en el que considera contribuir a garantizar a un nivel adecuado de protección al momento de transferencia, de manipulación y de la utilización de los organismos vivos modificados que resultan de la biotecnología en consideración de los riesgos que puedan acarrear. En el que

también atribuye deberes a los “Estados parte” para velar, cumplir, revisar, evaluar y respetar el procedimiento aplicado en la materia.

En cuanto al Protocolo de Nagoya, entró en vigor el 12 de octubre de 2014, es también un acuerdo internacional que trata el acceso a los recursos genéticos, participación justa y equitativa en los beneficios que derivan de su utilización, teniendo como objetivo según su artículo 1 <<la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluso por medio del acceso apropiado a los recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y tecnologías y por medio de la financiación apropiada, contribuyendo por ende a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes>> (PROTOCOLO DE NAGOYA 2014, p. 4).

De tal acuerdo, que también genera una cooperación entre los Estados parte, tiene relevante importancia al reflejar la protección creando seguridad y transparencia de los recursos genéticos a través de medidas que establezcan normas y condiciones sobre el acceso y en poder garantizar la participación para adquirir tales beneficios que permiten contribuir la biodiversidad.

De los tres instrumentos internacionales, se deducen principios ambientales importantes que deben considerarse al momento de llevar a cabo lo acordado o convenido que permitirá poder proteger los recursos naturales que se intenta abordar, y es el caso sobre la forestación.

Además, de tales instrumentos abordados existe la figura la Conferencia de Partes, identificada por sus siglas COP, figura que aparecen en los tratados como reunión de partes, reunión que se realizan cada año de manera regular en donde se toman decisiones por 197 partes, correspondiendo a 196 países más la Unión Europea, por las que de tales decisiones se generan acuerdos que tienen por objetivos establece metas climáticas para años futuros e ir actualizando las medidas adoptadas a través de estudios frente a los impactos ambientales (UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE 2023).

2.3.1.1. Principios relacionados con la protección forestal

De la identificación de los instrumentos internacionales que permiten cuidar y/o proteger el medio ambiental con especial cabida al tema convocado “la forestación”, se logra examinar que principios ambientales se relacionan o procede aplicar para la protección forestal y dar

con un adecuado sistema forestal, con una práctica de gestión forestal sostenible que conduzca a contribuir de forma indirecta a la protección de los bosques frente a sus amenazas, especialmente en casos de incendios forestales. Es importante tener en cuenta los principios que se originan, los instrumentos que se vinculan con los efectos de la forestación, por ejemplo, la relación de las emisiones del CO₂ al cambio climático, que hace aplicable al Acuerdo de París como instrumento regulador sobre ese ámbito, por lo que se hace necesaria la identificación de cada principio junto con tener en cuenta el enfoque con el que se relaciona la forestación, sin perjuicio de las medidas que puedan establecer las autoridades internas y autónomas cuando tratan solo de incluir principios ambientales como principios rectores, lo que no implica excluir a estos principios como orientadores y necesario para el cuidado forestal.

Por otra parte, también dependerá de si el país o el Estado es un estado desarrollado o vía de desarrollo, del contexto económico y por sobre todo a que otras ramas del medioambiente vinculado a la forestación se pretende proteger. Y es el caso que, la forestación en virtud de lo ya analizado se vincula directamente con los instrumentos internacionales tales como; La Convención Marco de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, el Convenio por la Diversidad Biológica, Protocolo de Kyoto, Protocolo de Cartagena, Protocolo de Nagoya, Convenio Aarhus entre otros, por lo que de estos instrumentos derivan los siguientes principios ambientales como nos señala Valverde (2023):

- a) Principio de Precaución; se presenta en situaciones ante la existencia de daños irreversible o peligros graves y a falta de certeza científica sobre la existencia de daños o peligros, por lo que se deben tomar medidas apropiadas para prevenir el daño o posible daño.
- b) Principio de Prevención; Se presenta ante situaciones en que se produzcan o pueden producir daños, el estado debe prevenir daños dentro de su jurisdicción, sin perjuicio de que tal principio exige evitar generar daños.
- c) Principio de Desarrollo Sostenible; se identifica como aquella relación que busca la protección del medio ambiente con un desarrollo que satisface las necesidades del presente hacia la idea de que el desarrollo debe preservar el medio como un bien para su disfrute futuro.

- d) Principio de Cooperación y deber de negociación; consiste en aquel principio cuyo objetivo es que los Estados con responsabilidad de no dañar el medio ambiente, prohíban dentro de su jurisdicción actividades contrarias a los derechos de otros estados que generen daños al ambiente y a sus habitantes, pudiendo también cada estado cooperar en investigaciones, identificar y evitar dichos daños.
- e) Principio de Responsabilidades comunes pero diferenciadas; se presenta en relación con el deber que recae sobre los estados cuando asumen compromisos ambientales, y esto es en que todos los estados deben cumplir con sus responsabilidades internacionales, pero de manera equitativa y según el grado de capacidad, por lo que permitan que cumplan de manera diferenciada.
- f) Principio de no Regresión; es aquel que consiste en una limitación, donde se exige que no exista un retroceso en la protección ambiental ya alcanzada a menos que esté debidamente justificada.
- g) Principio quien contamina paga; se presente en virtud de una responsabilidad que debe asumir el Estado frente a los daños ambientales causados al medio ambiente, de haber procedido a ese daño o ante la imposibilidad de evitarlo implica soportar el coste de indemnización.

Sin perjuicio de los principios identificados, citados y relacionados con la forestación para conducir a aplicar medidas y lograr proteger ese ámbito, aparece otra figura vinculante con la forestación, esta es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, creada en 1945 e identificada por sus siglas FAO y conocida como la agencia que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre, siendo su objetivo principal lograr la seguridad alimenticia y garantizar el acceso regular a alimentos saludables y de buena calidad, cuya organización la integran 197 partes, de ello 196 países junto con la Unión Europea (FAO 2023).

Esta organización o agencia internacional ha publicado un documento de trabajo sobre la ordenación responsable de los bosques y árboles plantados FP37S, titulado como <<Ordenación responsable de los bosques plantados; Directrices Voluntarias publicado en el año 2006>>, en la que cita principios ambientales buscando un mantenimiento y conservación de los servicios ambientales, conservación de la biodiversidad biológica, mantenimiento de la sanidad y productividad del bosque y algunos principios relacionados al paisaje.

Respecto del mantenimiento y conservación de los servicios ambientales, indica que << la ordenación de los bosques plantados tendrá un impacto en el suministro de servicios del ecosistema.

Por lo tanto, se deberían adoptar mecanismos de planificación, ordenación, utilización y monitoreo en los bosques plantados a fin de reducir al mínimo los impactos negativos y fomentar los impactos positivos, así como mantener o potenciar la conservación de los servicios ambientales>> (FAO 2006, p. 18), de la que sugiere elaborar planificaciones y marcos jurídicos y políticos, adoptar gestiones integradas para la protección, evaluar impacto ambiental, monitorear el impacto ambiental, estudiar reducciones a los impactos adversos, aplicar estándares operativos, reconocer y listar rehabilitaciones, restauración y combate contra la desertificación., considerar programas de certificación.

En cuanto a la Conservación de la diversidad biológica, cita que << Los planificadores y encargados de la gestión de los recursos plantados deberían incorporar la conservación de la diversidad biológica a nivel de rodal, bosque y paisaje>> (FAO 2006, p. 19), de la que sugiere que se adapten prácticas de manejo de ayuda, proteger la diversidad del hábitat de vidas silvestres y flora, preparar estudios para monitoreos, controlar prácticas ilegales, evaluar riesgos de las especies, evaluar el riesgo de que las especies introducidas, entre otras.

En cuanto al mantenimiento de la sanidad y productividad del bosque, cita que << se requiere de acuerdos en los planos nacional, subnacional y del bosque mismo a fin de garantizar que los bosques plantados sean manejados de manera que se mantenga y mejore la sanidad y productividad del bosque y se reduzca el impacto de los agentes abióticos y bióticos dañinos>> (FAO 2015, p.19), en la que sugiere, promover la reforestación, manejar el uso de herbicidas, plaguicidas, fungicidas y otros químicos de manera responsable, adoptar políticas, adoptar protocolos de riesgos, reducir la incidencia y el impacto de los incendios forestales a través de la predicción, aplicar medidas de bioseguridad, desechar materiales químicos en conformidad a requisitos legales, apoyar en educación e impulsar capacitaciones, reducir riesgos ambientales, entre otras.

En cuanto a los principios que relaciona al paisaje vinculado con los principios ambientales, lo señala como ordenación de paisajes para beneficios sociales, económicos y ambientales, citando que << en vista de que los bosques plantados interactúan y afectan otros usos de la tierra, los medios de subsistencia y el medio ambiente, habría que adoptar enfoques de

planificación y ordenación integrados dentro de un paisaje o cuenca hidrográfica a fin de asegurar que los impactos corriente arriba y corriente abajo sean planificados, manejados y monitoreados dentro de estándares sociales, económicos y ambientales aceptables>> (FAO 2015, p. 21), en la que sugiere; mantener reservas de vegetación de regeneración natural, diseñar bosques plantados, sensibilizar a las comunidades, proporcionar servicios, reducir impactos negativos visuales, establecer reservas que tengan consideración científica, monitorear la calidad del agua, establecer y ordenar zonas de amortiguamiento adyacentes a las comunidades locales y otras formas de uso de la tierra, entre otras medidas.

Por ende, cabe otra importancia en virtud de los principios ambientales en concordancia con las planificaciones para conservar la biodiversidad biológica, ya que ya no solo orientan un cuidado ambiental, sino que permiten identificar los riesgos, los posibles problemas y/o consecuencias para así sugerir estrategias más adecuada frente a los impactos, medidas menos invasivas, más preventiva y desde ahí poder aplicar de tales principios eligiendo el más adecuado para el sistema forestal por lo que se tendrá que considerar las consecuencias y efectos derivados al no proteger la forestación o la de no llevar una buena práctica de gestión forestal sostenible que no permite contribuir a la protección de los bosques en especial en cabida en casos de incendios.

2.3.2. Consecuencias de la no protección forestal

En la cabida de no proteger, de no cumplir con los objetivos de los principios deducidos para el cuidado ambiental en especial al caso de la forestación frente a los incendios trae consecuencias negativas para el medio ambiente, convirtiéndose en impactos ambientales. Tales consecuencias se deducen a efectos adversos señalados en apartado 2.2 del presente trabajo final del máster, relacionados con la eliminación el dióxido de carbono a través de la forestación, la garantía de vida de las especies en un hábitat, y de todos los otros beneficios que podría generar la forestación ya que de los impactos generados como consecuencia de no dar protección a la forestación encontramos la deforestación, que además da paso a otras consecuencias que afectan al medio ambiente (EOS DATA ANALYTICS 2023).

La FAO define deforestación como la transformación a largo plazo de los bosques a otros usos de la tierra destinándolos a reservas hídricas, a la agricultura, a infraestructuras o a áreas urbanas con la espera de que los árboles que existieron se regeneren de forma natural o con ayuda de medidas silvícolas, ya que esta organización considera que el termino de

desforestación comprende a aquellas situaciones donde las áreas taladas se convierten después a otros usos de la tierra (FAO 2023). Por otro lado, en un blog sobre el cambio climático publicado por Greenpeace, Jocelyn Soto señala que la desforestación es la pérdida de bosques y selvas debido al impacto que genera las actividades humanas o bien por causas naturales (SOTO 2020).

Como consecuencias de la desforestación es la existencia de graves repercusiones a nivel social, económico a raíz de contribuir emisiones de gases de efecto invernaderos (GEI), alteración en el ciclo de agua, sucesivas pérdidas en la biodiversidad, aumento de temperaturas, erosión del suelo, amenazar los medios de vida, la cultura, la supervivencia de las poblaciones que depende de la existencia de los bosques, debilitar la economía local, nacional e incluso a nivel global, conflictos sociales, desastres naturales entre otros factores desfavorables para el ambiente (FAO 2023).

Soto agrega que la principal causa de la deforestación es la transformación de cambio de suelo de los bosques para destinarlos a otro uso, asimismo señala que en virtud de un reporte realizado por Greenpeace informo que entre el año 1960 al 2011 la producción de alimentos de origen animal ha sido responsable a nivel mundial en tema de desforestación en virtud del cambio de suelo y de expansión de tierra cultivada, arrojando un 65%, y que de acuerdo a las estimaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en el 2004 la deforestación mundial alcanzo un 17% de GEI (SOTO 2020).

Otras consecuencias que derivan de la desforestación, es la desertificación, que es otro gran impacto ambiental que consiste en el proceso de por el cual disminuye y desaparece la vegetación en las zonas secas, en tierras que generalmente son áridas o semiáridas a raíz de las actividades humanas, de las mala prácticas agrícolas, de las malas prácticas ganaderas, de la sobreexplotación de los recursos naturales, teniendo la desertificación como consecuencias la pérdida de la biodiversidad, inseguridad alimentaria, aumento de enfermedades zoonóticas, pérdida de masa forestal, disminución de las reservas de agua potable y la pérdida de la cubierta vegetal (IBERDROLA 2023).

Por ende, de la actividad forestal que comprende como consecuencia negativa a la desforestación y/o desertificación, se debe tener en consideración a que tipo de forestación se va a dirigir, y a que tanto puede llegar a afectar como medio ambiente sus impactos, en especial los incendios. Y es que la mayor parte comprendida por la forestación son los bosques

ya que ahí radica gran número de la biodiversidad biológica y el mayor almacenamiento de carbono, por lo que es importante saber que son los bosques y como afectan los incendios en ellos.

2.4. De los bosques

Los bosques son uno de los recursos naturales más importantes a nivel mundial ya que albergan la mayoría de la biodiversidad terrestre y cumplen una gran tarea para el cambio climático al cubrir casi una tercera parte de superficie del planeta, superficie que es forestal y que contienen más de 662.000 millones de toneladas de carbono, permitiendo además una gran dependencia a los ecosistemas por los beneficios a raíz de la función de los bosques en el medio ambiente (FAO 2023).

La FAO hace una clasificación de bosques para identificar los tipos de bosques y analizar una tasa de hectáreas y tierras que abarca cada zona, de ello lo clasifica en bosques primarios, bosques plantados, en otras tierras boscosas y otras tierras con cubierta de árboles de la cual deduce que de las 3 agrupaciones clasificadas que el 34% corresponde a bosques primarios que son los compuestos por arbóreas nativas sin indicios de intervención humana, agregando que el 7% en el año 2020 correspondía a bosques plantados y otro 7% del mismo año correspondía a otras tierras boscosas.

La importancia aportada por la FAO permite considerar que los bosques son comprendidos por abarcar una gran superficie de árboles por gran cantidad de hectáreas en distintas zonas climáticas, permitiendo mayores recursos y mayor parte de la biodiversidad terrestre del planeta. Además, señala que << Los árboles son la base de los ecosistemas forestales y muchas de las 60.000 especies arbóreas que existen en el mundo son también componentes destacados de las tierras boscosas y los territorios agrícolas. Los bosques son el hábitat de aproximadamente el 80%, 75% y 68% de las especies de anfibios, aves y mamíferos respectivamente. Alrededor del 60% de todas las plantas vasculares se encuentran en los bosques tropicales>> (FAO 2022, p 9).

Pero, en relación a las consecuencias ya analizadas al no proteger la forestación, la abarcada por los bosques como principal tema a trabajar, ha presentado pérdidas y una baja de tasa de los árboles colocando en peligro y aumentando su deterioro debido a la pérdida de poblaciones de árboles, a las prácticas de recolección insostenibles, el pastoreo excesivo, el

cambio climático, los incendios y las especies invasivas, incluyendo incluso los riesgos de seguridad alimentaria, de salud, a los medios de vida y comunidades rurales e indígenas que ya abarcamos con anterioridad (FAO 2022).

Sin perjuicio que, unos de los puntos a abarcar con profundidad no será la gestión de recursos madereros en la que se puede reducir su utilización mediante modificaciones en los procesos relacionados a bajar los insumos e impulsar una recuperación mediante mediciones para bajar el consumo de productos forestales, evitando la deforestación y cubriendo a través de la reforestación nuevas superficies forestales. Por tanto, el asunto a considerar y que ha sido una problemática de gran impacto y complejo de enfrentar son los incendios forestales.

2.4.1. Los incendios en la forestación de bosques

Se entiende por incendio forestal a <<aquel fuego que se extiende sin control por un terreno forestal que no estaba destinado a arder >> (LA MONCLOA 2023), y que son generados por un elemento que tiene una mirada negativa para la forestación, esta es el fuego, que por cierto es un elemento natural, pero que a través de las actividades humanas desde hace miles de años se convierte en un elemento natural de amenaza para los bosques y la diversidad, aunque estén comprendidas en zonas húmedas. Sin perjuicio de que los incendios también pueden darse por causas naturales, como ocurren en casos de rayos de una tormenta eléctrica.

De las actividades humanas vinculada con el uso del fuego, en que generalmente se alude a un mal uso del fuego o bien no se toma precaución de lo que puede generar tal elemento, especialmente si no queda completamente apagado. Sumando este factor de incendio, la FAO agrega que, a finales del siglo XX, la modificación de la dinámica entre la actividad humana los incendios toman mayor frecuencia con el fenómeno de el niño, dando lugar a estudios sobre el impacto ecológico de los incendios en los ecosistemas forestales en los biomas boreal, templado y tropical, especialmente en los trópicos (DENNIS 2001).

La FAO señala que el 90% de los casos de incendios forestales son provocados por las actividades del ser humano y como resultado acarrea consecuencias graves, así lo cita al referirse a la afectación de los bosques cuando agrega que << las investigaciones recientes muestran que entre el 29% y el 37% de la pérdida de bosques a escala mundial (medida como la pérdida de cubierta arbórea tanto permanente como no permanente) en el período 2003-

2018 estaba relacionada con el fuego. Hay indicios de que la incidencia y la gravedad de los incendios están aumentando, por ejemplo, Australia sufrió la peor temporada de incendios de su historia en 2019-2020, período en el que se quemaron 10,2 millones de hectáreas, de las que 8,19 millones eran bosque natural (el resto fueron tierra de cultivo agrícola y pastizales, plantaciones forestales y otros bosques no nativos, terrenos periurbanos, y pastizales, landas y matorrales nativos)>> (FAO 2022 p.10).

Más allá de la identificación como causal de los incendios forestales, sea esta derivada por las actividades humanas o a causa natural, se debe considerar a gran importancia que la existencia del fuego en los bosques o en cualquier tipo de forestación genera efectos negativos como la contaminación, que se relaciona con la función en el ciclo global del carbono, al ser los bosques una gran fuente de emisión de los gases de efecto invernadero y como sumidero de carbono.

Como efecto adverso se comprende que los bosques al absorber el carbono de la atmósfera durante la fotosíntesis, esta puede liberar el carbono almacenado al producirse incendios causando un fuerte aumento de la concentración de moléculas de CO₂ y otros gases en la atmósfera, lo que provocaría un impacto en contra de la lucha con el cambio climático afectando al clima global, provocando un aumento de las temperaturas medias y modifica el régimen de lluvias en todo el mundo a raíz de la contaminación que los incendios generan (ENCISO 2017).

Para catalogar la contaminación como efecto adverso a causa de los incendios forestales, Enrique Enciso Salinas señala que se debe hablar sobre el dióxido de carbono y el cálculo de la huella de carbono que permitirá cuantificar las emisiones de GEI liberados a la atmósfera (ENCISO 2017), por ende, se deduce que las afectaciones de carácter adverso y que se catalogan como difícil de cuantificar, por ejemplo, que los suelos quedan más susceptibles a la erosión, que las plantas y/o árboles quedan más desprotegidos frente a la presencia de plagas, que por lo demás dificulta su crecimiento.

Además al haber pérdida de plantas y/o árboles esta permite que ausencia de seres vivos o la desaparición de fauna silvestre, se desequilibran las cadenas alimenticias, se genera una alteración al clima, se incrementa el efecto invernadero en la atmósfera terrestre, el humo se vuelve nocivo al medio ambiente e incluso el humo con la ceniza pueden causar serios problemas de salud a las personas que padecen alergias y otros problemas médicos,

destrucción de madera acarreando impactos económicos, el exceso de agua utilizada para extinguir los incendios puede causar la erosión del suelo y pérdida de fuente laboral para los trabajadores agrícolas cuyos cultivos y animales fueron destruidos por el incendio forestal (FUNDACION AQUAE 2023).

Y en atención a tales efectos o más bien al impacto ambiental que los incendios forestales generan, es pertinente considerar la aplicación de los principios ambientales y medidas que se deben tener en cuenta al planificar y así poder hacer frente a estos factores de riesgos, tomar cuidado y hacer uso de herramientas óptimas para combatir estos incendios y de la misma manera prevenirlos.

2.4.1.1. Prevención y control de los incendios de bosques naturales

Cuidar el medio ambiente es tarea de todos quienes habitamos en el planeta tierra, y es un deber por el solo hecho de adquirir compromisos a través de cada nación o país parte de seguir paso a paso lo acordado en conocimientos de los instrumentos y/o principios ambientales, en conocimiento de las ventajas y consecuencias de cada ámbito ambiental que afecten los recursos naturales. Desde ahí es cuando se debe crear, planificar e implementar medidas para proteger nuestro ambiente y como es este caso; la forestación frente a los incendios.

Si bien el fuego es el elemento natural que pone en riesgo a la conservación de bosques o a la forestación en general, independiente porque factor se genera, es un elemento que no se puede eliminar de nuestras vidas ya que aporta a la subsistencia humana ya sea para generar calor, para la preparación de comidas, para muchas otras cosas que es de necesidad e incluso para sustento laboral y/o económico. Por tanto, la medida de solución no es la prohibición total de usar fuego, sino que más bien a enfrentar y solucionar el mal o abusivo uso de este elemento llamado fuego, y desde ahí es donde se debe tener en cuenta “cómo prevenir” estas consecuencias o posibles riesgos de los incendios en la forestación.

Por tanto, lo primero que se debe identificar es; ¿cuál actividad humana se cataloga como mal o excesivo uso del fuego? y ¿cuáles causas naturales pueden generar un incendio en la forestación de bosques?

Y es que cada causa va a depender de cada país, nación, sector, y entre otros factores, pero si es de lógico conocimiento general que como practica o actividad humana seria las quemadas de basura, no apagar bien las fogatas, el tirar colillas encendidas de cigarrillos al suelo, las grandes

quemadas agrícolas y ganaderas, el mal uso de pirotecnia, el encender fuego de manera intencional a árboles o pastos secos, agregándose también aquellas actividades calificadas como casos fortuitos sin voluntad o irresponsabilidad directa humana como los cortes de líneas o cables eléctricos por sobre la forestación, los accidentes vehiculares que culminan liberando combustible provocándose explosiones etc.

La Fundación Aquae, es una institución sin fines de lucro comprometida con el derecho y acceso al agua y que tiene por objetivo la defensa de un modelo económico, social y medioambiental sostenible para el planeta que hace referencia de sus objetivos a través de la educación, difundiendo conocimientos hacia las personas.

Tal fundación publica en su página web estrategias de cómo prevenir los incendios forestales, que señala lo siguiente; << no abandonar residuos que puedan provocar un incendio, sea residuos como botellas y objetos de cristal, papeles u otro material combustible puede acabar en tragedia, fumar en el bosque o en sus alrededores ya que es especialmente peligroso; también sugiere no hacer fuegos en época de incendios ya que el 95% de los incendios forestales son provocados por el ser humano, o en su gran mayoría por negligencias>> (AQUAE 2023).

Además, agrega que para prevenir los incendios forestales se debe seguir el principio ambiental de precaución en especial en zonas de riesgo de incendios, en la que recomienda que en las viviendas de tales lugares no se planten especies que permite encenderse con facilidad, por ejemplo, cipreses, arizónicas, etc.

Que las plantaciones sean moderadas, que se establezcan límites y prohibiciones de construcción de barbacoas, incentivar instalar depósitos de agua e hidratantes al alcance, que los lugares de tránsito vehicular este separada de la vegetación, restringir o no usar las motosierras o cualquier aparato mecánica que pueda provocar chispas o calor intenso, que las personas que disfrutan de la naturaleza tengan conocimientos de su entorno y como cuidarlos, generar mejor inversión forestal que permitan llevar una mejor planificación y preservación, aumentar la conciencia ambiental que permite una actitud activa, y aplicar legislaciones que permita generar controles, tipificar conductas frente a prohibiciones, la creación de instituciones para hacer frente y frenar los incendios (AQUAE 2023).

De lo señalado no es muy distinto de lo que menciona Madrigal Olmo del Instituto Universitario de Gestión Forestal Sostenible, quien ha publicado en Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales en el año 2017 en Madrid un texto sobre “El arte de prevenir incendios”, en la que señala que <<prevenir incendios en nuestros ecosistemas implica básicamente dos cosas: disminuir las fuentes de ignición de causa humana y reducir la continuidad y cantidad de combustible.

La primera implica el arte de tratar con las personas, por tanto, incluye disciplinas de estudio claramente orientadas a lo que tradicionalmente se considera “Humanidades”>>, mientras que, <<La gestión de los combustibles tiene una dimensión más técnica y se englobaría en lo que denominamos normalmente como “Ciencias” en este caso “Ciencias forestales”, en las que, como sabemos, también incluye multitud de disciplinas: ecología, selvicultura, aprovechamientos, planificación e inventario, sanidad forestal, economía, conservación e incluso ordenamiento urbanístico y territorial en el nuevo concepto de interfaz urbano-forestal y urbano-rural>> , por lo que deja a interpretación que parte de la precaución de generar conciencia sobre los posibles efectos negativos, orientando a disminuir el uso y/o cantidad de combustible. (OLMO 2017, pá. 128).

Por lo que, para la implementación de toda medida que permita prevenir los incendios forestales deberán primero incentivarse a través de educación ambiental acompañada de legislaciones que favorezca al cuidado ambiental creando figuras permisivas como prohibitiva, configurando conductas típicas que acarreen sanciones graves para que tales conductas no sean repetitivas y permita a la humanidad tener una actitud activa y positiva frente al medio ambiente. Lo mismo para el uso y control sobre químicos, combustibles o uso del fuego en lugares donde exista una mayor forestación en especial en tiempos que esta acelere los incendios, por lo que más allá de las planificaciones o estrategias aplicar, se debe fijar un régimen y regular en cada país a raíz de sus ordenamientos jurídicos en virtud de sus sectores ambientales.

2.5. Régimen jurídico sobre el medio ambiente

Para entrar a conocer sobre este apartado, primero se debe tener en cuenta que se entiende por régimen jurídico, y es que cuando se habla de aquello, se entiende a un conjunto de normas, y es así que además de tal definición, el mismo diccionario panhispánico del español

jurídico define por régimen forestal a <<un conjunto de preceptos de carácter jurídico, económico y técnico que le da contenido a la conservación, protección y racional aprovechamiento de los bosques y terrenos forestales>> (PANHISPÁNICO 2023).

Para referirnos a la legislación sobre el medio ambiente se debe conocer al menos el derecho ambiental internacional, ya que como se mencionó anteriormente que, se entiende por régimen jurídico a un conjunto de normas, por lo tanto, cuando se habla de derecho se habla de este conjunto de normas, pero sistematizado u ordenado (BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL 2023). Por ende, entramos a hablar de conjunto de normas sobre el medio ambiente, y que tales se componen desde las normas globales hasta las normas internas que regulan el medio ambiente, y para ello se debe estructurar desde una mirada internacional hasta las nacionales, pero en este trabajo final del máster se estructurará desde la legislación internacional, europea, española y latinoamericana.

Dichas legislaciones dan origen a instrumentos en el que internos y/o nacionales a través de convenios, tratados, acuerdos y principios ambientales por transposición de normas, métodos o medidas que buscan proteger los recursos naturales que abarca el derecho ambiental implementados en sistemas normativos de cada país, los que por cierto son lo accesorio del derecho ambiental internacional del cual se configura el régimen internacional sobre la forestación en la Convención Marco de las Naciones Unidas, el Acuerdo de Paris, Convenio por la Diversidad Biológica, Protocolo de Kyoto, Protocolo de Cartagena, Protocolo de Nagoya, Convenio Aarhus que también fueron anteriormente abordados, quedando por abordar las legislaciones internas o nacionales como la aplicada en la Unión Europea.

2.5.1. Análisis jurídico del derecho ambiental en la Unión Europea; forestación e incendios.

La Unión Europea (UE), es una unión de comunidad de la economía y la política entre 27 países europeos, cuyo origen se da tras varios tratados a consecuencias de la segunda guerra mundial buscando la paz de Europa y cooperación económica a partir del año 1945 a 1959. Así tras años más tarde, habiendo conseguido un incremento económico, estabilidad y prosperidad, varios países de la geografía europea comienza a hacerse parte en virtud tratados adheridos convirtiéndose en una comunidad que abarca amplios ámbitos en la rama política, de derechos relacionados con la salud, el clima, el ambiente, seguridad, justicia y migración, creándose varias instituciones que participan de la toma de decisiones y creaciones legislativas

por lo que los estados miembros a pesar de gozar de independencia y soberanía delegan algunos de sus poderes en estas instituciones comunes creadas por ellos y para ellos con la finalidad de poder tomar decisiones comunes sobre asuntos específicos de interés europeo, siendo tales instituciones el Parlamento Europeo, Comisión Europea, Consejo Europeo, sin perjuicio de que los parlamentos nacionales de los Estados miembros también participan en la toma de decisiones y la formulación de leyes (COMISIÓN EUROPEA 2022).

De las actividades de la UE que importa citar en este trabajo final del máster es la relacionada con el medio ambiente y el cambio climático, rama que se relaciona directamente con el régimen y protección forestal en casos de incendios.

De tales actividades se destacan; el pacto verde, acción por el clima, por el medio ambiente, por la energía, transporte y viajes, alimentación, agricultura y ganadería, océanos y pesca, ya que de tales actividades se identifica las normas medioambientales proveniente de tratados internacionales y que luego fueron ejempladas en tratados europeos como el tratado de Maastricht, de Ámsterdam y de Lisboa, para luego establecerse normativas muy estrictas con la finalidad de proteger la naturaleza, la calidad de vida humana, detener la pérdida de biodiversidad en atención a que esta última cuenta con un plan de acción para la economía circular derivado del pacto verde que tiene por objetivo hacer que los productos sostenibles se transformen en norma complementándose con las estrategias adoptadas para biodiversidad que se amplía a zonas especialmente protegidas y a los esfuerzos en promoción del desarrollo sostenible (COMISIÓN EUROPEA 2022).

Como antecedente histórico y evolutivo cabe destacar el tratado de Maastricht, que es un tratado de la Unión firmado en Maastricht ante el Parlamento Europeo en el año 1992, conocido como el tratado que modifica los tratados anteriores y que da funcionalidad y constitución a la UE que permitió poder establecer futuros acuerdos de intereses comunes; por otro lado el tratado de Ámsterdam viene a suprimir las disposiciones en tratados anteriores en calidad arcaica a raíz del paso del tiempo, acuerdo que es firmado el 02 de octubre del año 1997 en Ámsterdam con el objetivo de generar una Unión democrática con la cooperación de todos los estados miembros.

Agregándose con ello al tratado de Lisboa, que entro en virgo en el año 2009 confiriendo nuevas competencias legislativas al Parlamento Europeo, otorgándole a la Unión personalidad jurídica propia lo que faculta a la UE a formar acuerdos internacionales en virtud de la

competencia atribuida en representación de los estados miembros (COMISIÓN EUROPEA 2023).

De los objetivos democráticos de interés social y común para la Unión deriva el interés por el cuidado ambiental, y es por eso que tras estos acuerdos la Unión fija la figura de una Agencia Europea del Medio Ambiente conocida por sus siglas AEMA, agencia encargada de regular, de proporcionar información sobre el medio ambiente creada en el año 1990 y que tiene además como objetivo colaborar y ayudar a la UE en la toma de decisiones para mejorar e integrar políticas medioambientales y que por lo demás es la encargada de alcanzar los objetivos a las presiones ambientales fijadas por la UE ya que de tales objetivos o presiones ambientales, se identifica la protección al aire, al agua, a la vida y a los bosques (AGENCIA EUROPEA 2023).

Es el caso que los bosques en la UE cubren 127,8 millones de hectáreas, <<registrando un aumento de zonas forestales en un 10% desde 1960 a 1990 en 12 estados miembros que en ese entonces pertenecían a la comunidad>>, por lo que la Unión adoptó una estrategia forestal y culminó reformando la política agrícola común para apoyar la repoblación forestal y a la mejora de los bosques, obteniendo de tales reformas los primeros resultados positivos como la rehabilitación de 130.000 hectáreas de bosques, y es que es de tal prioridad la protección de bosques que ha logrado obtener instrumentos internacionales jurídicamente vinculante con el mismo objetivo de contribuir e invertir la creciente de despoblación de los bosques que se observa a escala mundial, fomentando una gestión sostenible de los bosques (COMISIÓN EUROPEA 1998).

De tales avances la UE tiene planeado estrategias más ambiciosas y a largo plazo para el 2030 que tiene como objetivo situar a la biodiversidad encaminada a una recuperación ecológica, aumentar la resiliencia social frente a los impactos del cambio climático, a los incendios forestales, a la inseguridad alimentaria, a la salubridad humana y a la protección de la vida silvestre que permitirá ampliar la protección de zonas especiales como es el caso de red natura. Y es que “Red Natura 2000”, es una red ecológica europea, diseñada por la Unión con el objetivo de dirigir la conservación de la biodiversidad a que cubra casi una quinta parte de la tierra y una décima parte de los mares circundantes, sitios que abarcan desde las reservas naturales estrictamente protegidas, como los bosques, pastizales, humedales que son comprendida por el pacto verde, que es un paquete de iniciativas políticas con el objetivo de

posicionar a la Unión en camino a la transición ecológica para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 (COMISIÓN EUROPEA 2023).

Por otra parte, siguiendo las estrategias de la biodiversidad 2030 aparece las estrategias a favor de los bosques 2030, en donde el órgano legislativo de Unión, esto es el Parlamento Europeo que es aquella institución parlamentaria de la UE que se encarga de aprobar, modificar legislaciones de la Unión y que pone en marcha directivas, reglamentos y leyes para hacer efectivas las medidas y estrategias adoptadas, sin perjuicio del rol que le compete al Consejo Europeo, se deduce e identifica como régimen europeo sobre la forestación en casos de incendios a raíz de las actividades ambientales, de las estrategias e incentivos las siguientes;

- a) Directiva 1999/105/CE del consejo, 22 de diciembre de 1999, sobre la comercialización de materiales forestales de reproducción; Tiene por objeto de conservar los recursos fitogenéticos, es decir material genético de origen vegetal utilizados en la silvicultura, determinándose las condiciones específicas en que se establecerán, además configura la labor de los Estados miembros para disponer a los proveedores de materiales forestales de reproducción estén oficialmente registrados.
- b) Directiva 2000/29/CE del consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la comunidad; Establece la implementación de medidas de protección contra el preámbulo en los Estados miembros de cuerpos dañinos para productos vegetales, procedentes de otros países.
- c) Reglamento 2012/2002 del consejo, de 11 de diciembre de 2002 por el que se crea el fondo de solidaridad de la Unión Europea; Tiene por objetivo crear un Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, con destinación favorable a la Comunidad para dar respuesta rápida, eficaz y flexible a situaciones urgentes en las condiciones establecidas en el presente Reglamento, como es al caso de que sobrevenga una catástrofe grave de carácter natural que repercute gravemente en la vida humana, a los recursos naturales natural o la economía de una o varias regiones o varios Estados.
- d) Reglamento 995/2010 del parlamento europeo y del consejo de 20 de octubre de 2010 por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y

- productos de la madera; Encaminada para los agentes que por primera vez entran en el mercado sobre productos y/o servicios de la madera, e inclusive las obligaciones pertinentes para los comerciantes.
- e) Decisiones 1313/2013/UE del parlamento europeo y del consejo de 17 de diciembre de 2013 relativa a un mecanismo de protección civil de la unión; cuyo objetivo tiene relación con reforzar la cooperación entre la Unión y los Estados miembros, permitiendo una coordinación para acceder a la protección civil que mejore los sistemas de prevención con estrategias que den respuesta ante catástrofes sean de origen natural o humano, fomentando la solidaridad entre los Estados miembros mediante la cooperación y la coordinación prácticas.
 - f) Reglamento 2018/841 del parlamento europeo y del consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra, y la silvicultura en el marco de actuación en materia del clima y energía hasta 2030; Establece los compromisos de los Estados miembros para el uso y el cambio de uso de la tierra, así como la silvicultura para ayudar a cumplir los objetivos del Acuerdo de París y alcanzar el objetivo para el período de 2021 a 2030 disponiendo de normas que permitan la contabilización de emisiones, de absorciones en los sectores aludidos, y las que justifique el cumplimiento de tales compromisos por parte de los Estados miembros.
 - g) Directiva 2018/2001 del parlamento europeo y del consejo de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables; su objetivo es vinculante para la Unión en relación con la cuota general de energía originario de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la Unión en 2030, estableciendo normas relacionadas con ayudas financieras a la electricidad, al autoconsumo de dicha electricidad, y el uso de energías renovables en los sectores de calefacción, refrigeración y del transporte induciendo una cooperación regional entre Estados miembros y terceros países.
 - h) Reglamento 2021/783 del parlamento europeo y del consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se establece un programa de medio ambiente y acción por el clima; Establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima para el período del marco financiero plurianual 2021 a 2027, duración que se ajustara a la duración del marco financiero plurianual. También añade los objetivos del programa LIFE, el

presupuesto para el período 2021-2027, las formas de financiación de la Unión y las normas para proporcionar tal financiación.

- i) Reglamento 2021/2115 del parlamento europeo y del consejo de 2 de diciembre de 2021 que establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común; cuyo objetivo es lograr una correcta implantación y gestión de planes estratégicos, permitiendo la disposición de adecuadas herramientas jurídicas que permitan la aplicación debida de este en todo el territorio nacional con ayuda financiada por fondos europeos.

Tales normativas se vinculan directamente con el cuidado ambiental, con la protección forestal y con las estrategias y actuaciones frente a los casos de incendios, sin perjuicio de que la Comisión Europea ha propuesto una Ley de Vigilancia Forestal que busca complementar las lagunas legislativas sobre los bosques europeos proponiendo implementar la educación y conciencia ambiental que permitirá tanto a los estados miembros como a las instituciones y/o gestores forestales reforzar la resiliencia de los bosques ante la lucha contra el cambio climático para evitar la pérdida de la biodiversidad y reforzar la actividades humanas haciéndola más resistentes a las amenazas de incendios forestales que se ven agravados por el cambio climático.

Así mismo, permitiendo implementar modelos de negocio para fortalecer el carbono, la capacidad de los bosques para cumplir sus variadas funciones ambientales y socioeconómicas, seguimientos de vigilancia mediante tecnología que permita medir datos y reflejar información actualizada sobre perturbaciones naturales y catástrofes forestales en todos los Estados miembros (COMISIÓN EUROPEA 2023).

A raíz de los reglamentos, directivas y decisiones ya mencionadas como marco regulatorio, esta es incompleta, lo que da lugar a importantes lagunas legales, lo que permitirá al marco propuesto contribuir a crear una gobernanza forestal integrada, garantizando una cooperación entre los Estados miembros e incentivando a instaurar planes forestales a largo plazo ya sea para alcances al 2030 o 2050, teniendo en cuenta todas las dimensiones políticas pertinentes y la multifuncionalidad de los bosques, generando también beneficios económicos lo que permitiría desarrollar nuevas oportunidades de negocio que proporcionarán ingresos adicionales, apoyo al mercado, para los proveedores y la aplicación

de otras legislaciones clave, como el reglamento sobre el uso de la tierra y silvicultura que también tiene como objeto reducir las emisiones GEI, las directivas sobre hábitat y aves, el Reglamento sobre la deforestación, así como la certificación de absorción de carbono y la Ley de restauración de la naturaleza una vez adoptada por los colegisladores (COMISIÓN EUROPEA 2023).

En cuanto a los principios ambientales en que se basa la Unión Europea, son los mismos que aplican para el Derecho Ambiental general y que fueron analizados en el apartado 2.3.1.1, sin perjuicio de que hace una especial y mayor aplicación a los principios de prevención y precaución relacionados directamente con el principio de quien contamina paga a través de las directivas. Por otro lado, el principio de desarrollo sostenible es fundamental y de carácter prioritario para la Unión en virtud de las políticas y objetivos a aplicar y cumplir para la agenda 2030 (COMISIÓN EUROPEA 2023).

De las normativas ambientales implementadas, aprobadas en la Unión cabe una gran importancia respecto su aplicación hacia los Estados miembros, puesto que además de ser estricta y vinculante recae la obligación para los países que son miembros de la Unión aplicar las legislaciones través de normativas internas vía transposición de normas, y es así como ocurre con España, país que perteneciente a la UE por la que se entrará a analizar su actuación.

2.5.2. Análisis jurídico del derecho ambiental español; forestación e incendios.

España a modo de seguir los reglamentos comunitarios europeos se fija en la carta magna de España, esto es a través de la Constitución española principios rectores con fines de regular el medio ambiente por vía de legislación ordinaria, sea esta por Leyes, Reales Decretos en conformidad de las directivas de la UE, por lo que establece en los artículos 45.1, 45.2, 45.3 lo siguiente; <<Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo>>, <<Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva>>, <<Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado>>.

Como normativa ordinaria que regula el medio ambiente sobre el sector forestal en España se identifican algunas de ellas, enumerándose de las siguientes;

- a) Decreto 3769/1972 de 23 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 81/1968 de 5 de diciembre, sobre incendios forestales; establece las normas apropiadas para la prevención y extinción de los incendios forestales, para la protección de las personas y bienes ante el riesgo de incendio forestal o ante sufrimiento respecto a consecuencias con resultado de daño del mismo, para la reparación de la riqueza forestal dañada por el fuego y las sanciones sobre las infracciones a las normas impuestas sobre incendios forestales.
- b) Ley Orgánica 9/1992 de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución; tiene por objeto transferir competencias de titularidad estatal a diversas Comunidades Autónomas, en los términos recogidos y determinar el ejercicio de las facultades que se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 a 18, 20 y 21 de esta Ley. En materia ambiental hace relación a las normas añadidas de protección del medio ambiente.
- c) Ley 3/1995 de 23 de marzo, de vías Pecuarias; regula a las vías pecuarias para que puedan ser dedicadas a otros usos compatibles y complementarios con su naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, inspirado en el desarrollo sostenible pudiendo respetar al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. La vinculación de esta ley se relaciona con la forestación dada a que su no protección y/o conservación permite su pérdida y convertirse en caminos asfaltados acarreado como consecuencia el aumento de incendio intencional.
- d) Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuración de departamentos ministeriales; tiene el propósito de alcanzar la mayor eficacia en la acción del Gobierno, se ha considerado conveniente reformar la estructura ministerial al Ministerio de Medio Ambiente adaptándola a las necesidades del momento presente.
- e) Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; Tiene como objetivo garantizar la conservación y protección de los montes españoles, suscitando su restauración, mejora, sostenibilidad y beneficio racional.

- f) Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre la comercialización de los materiales forestales de reproducción; especifica las condiciones, procedimientos y trámites de carácter que deben cumplirse para la introducción de vegetales y productos vegetales, establece disposiciones específicas de calidad para los materiales de generación sobre las especies reguladas, se relaciona directamente con el cambio de suelo, y así mismo evitar la pérdida de especies vegetales que actúan como barrera de antiincendios
- g) Real Decreto Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales; dispone las medidas que se aplicarán a las personas y bienes afectados por el incendio y faculta al Gobierno poder declarar con demarcación de los municipios y núcleos de población afectados la aplicación de las medidas previstas sobre incendios. Estableciendo, además cooperación y coordinación para garantizar tales medidas.
- h) Ley 10/2006 de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes; Su objeto es garantizar la conservación y protección de los montes españoles, buscar promover su restauración, mejorar e implementar el uso sostenible y aprovechamiento racional. Aquí esta ley añade apartados en virtud de actualización de estrategias.
- i) Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos; establece el régimen jurídico aplicable a la producción que se destina a la comercialización especialmente de las semillas y plantas de vivero, regular los escenarios de conservación y uso de los recursos fitogenéticos fijando un procedimiento de inscripción de los diversos comercios en un registro, también se relaciona con el cambio de suelo, desforestación y la pérdida de especies vegetales que actúan como barrera de antiincendios
- j) Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental; su objetivo es regular la responsabilidad de los operadores para prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, en conformidad con el artículo 45 de la Constitución y en atención a los principios de prevención y de «quien contamina paga».
- k) Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se establecen los comités

- especializados adscritos a la misma; Establece la composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
- l) Orden ARM /2444/2008, de 12 de agosto, por la que se aprueba el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación; da pie en cumplimiento de la «Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertización en los países afectados por sequía grave o desertización, en particular en África, hecha en París el 17 de junio de 1994.
 - m) Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas; Implementa a raíz de los incendios un régimen de ayuda determinada para la adopción de un conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas a reparar los daños producidos en personas y bienes, a la recuperación de las zonas afectadas en la que se puedan reducir cargas tributarias para intentar paliar el impacto en las empresas y ciudadanos afectados.
 - n) Real Decreto 1220/2011, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción; Sigue respondiendo a la necesidad de establecer un procedimiento de autorización que permita la comercialización, por un período determinado, con la finalidad de mantener actualizada la producción y mercantilización de materiales forestales de reproducción, dicho decreto se relaciona directamente con la forestación y la reforestación, lo que implica además cambios de suelo, desforestación y así mismo evitar la pérdida de especies vegetales que actúan como barrera de antiincendios
 - o) Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias; Objetivo de implementar sistema de emergencias para disponer de los medios aéreos de lucha contra incendios operados por el 43.º Grupo de Fuerzas Aéreas, se adscriben orgánicamente al Ministerio de Defensa y funcionalmente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que decidirá sobre su utilización, ordenar la disposición de su operativo, establecer las condiciones.
 - p) Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencias de incendios forestales; señala los

requisitos mínimos que deben cumplir los planes de emergencia por incendios forestales, junto con la directriz básica que prevé una estructura general de las planificaciones de protección civil integrada y planes, sean estatales, de comunidades autónomas, planes de actuación de ámbito local y planes de autoprotección ante el riesgo de incendio forestal.

- q) Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera; Tiene por objeto el establecimiento de la regulación sobre la lucha contra el comercio de madera aprovechada ilegalmente y que son aplicadas en las importaciones de madera a la Comunidad Europea, así como en su normativa de desarrollo, de la cual su relación con la forestación y no tan directa respecto de los incendios es similar a la del Real Decreto 1220/201 de 5 de septiembre.
- r) Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes; Viene a incorporar una serie de preceptos relativos para dar cumplimiento a varias disposiciones relativas que fueron encajadas mediante rectificaciones en el curso de la tramitación parlamentaria de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por omisión del preceptivo trámite de audiencia a la Comunidad Autónoma de Aragón.
- s) Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil; Viene a fijar el Sistema Nacional de Protección Civil como herramienta esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil, y poder así regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia.
- t) Real Decreto 159/2022, de 1 de marzo, sobre la conservación de los recursos genéticos forestales y de la flora silvestre y por el que se modifica el Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se establecen los comités especializados adscritos a la misma, y el Real Decreto 1269/2018, 11 de octubre, por el que se determinan la composición, las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Forestal Nacional; con el objetivo de establecer las normas básicas sobre la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos forestales de interés nacional.

- u) Código Forestal 1,2,3 y 4; Refunde y compila un conjunto de todas las normas referentes al cuidado forestal y a las medidas para los incendios forestales.
- v) Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal, Sección 2º de los incendios forestales, desde el artículo 352 al 355; Establece sanciones penales a quienes producen o causaren incendios forestales.

La Real Academia española conceptualiza monte a aquella <<gran elevación natural del terreno, tierra inculca cubierta de árboles, arbustos, matas o hierbas >> y que comprende a cerros, montaña, colinas, bosques, selva, etc. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 2023).

De tales normativas identificadas y que tienen aplicación en relación a la forestación y tratamiento de incendios, se integran de manera estructurada en el Código Forestal 1 sobre “Normas Generales Montes y Vías Pecuarias”, en el Código Forestal 2 sobre “Normas sobre Ordenación y Aprovechamientos Forestales”, en el Código Forestal 3 sobre “Incendios Forestales” y en el Código Forestal 4 sobre “Guardería Forestal”, que principalmente es orientada y abarcada en la mayor parte por la Ley 43/2003 conocida como la Ley Montes que ordena, conserva e inserta el desarrollo sostenible para la forestación en cuanto a los tipos de bosques, en cuanto a la protección medioambiental y a los sistemas que vienen a sustentar los recursos naturales.

Dichos cuerpos legales intentan a dar a los bosques un uso o gestión sostenible a través de la integración de planificaciones forestal en la ordenación del territorio, impulsar un fomento de las producciones forestales y del desarrollo rural, la conservación de la biodiversidad forestal, integración de política ambiental, cooperación entre los poderes públicos y el acceso y participación de todos los agentes sociales y económicos que tengan interés en el ámbito forestal dando cabida a las administraciones autonómicas funciones, competencias y responsabilidad en virtud de lo establecido en la Constitución española y demás estatutos de autonomía.

España, con la finalidad de dar respuesta a todas estas normativas ha generado un plan forestal que fue aprobado por Acuerdo del consejo de Ministros en el año 2002, cuyo objetivo es alcanzarlo de aquí al año 2032 con 289 medidas que busca conseguir montes gestionados, protegidos y que proporcionen bienes y un ecosistema necesario para hacer posible que la economía tenga una transición ecológica, que por lo demás desarrolla una estrategia Forestal española “horizonte 2050” que mira ser desarrollado por las comunidades autónomas

mediante sus propios planes e instrumentos equivalente de planificación estratégica en virtud de sus competencias (PLAN FORESTAL 2022).

Por tanto, desde tales regulaciones y estrategias en conformidad de la Ley 43/2003, España cuenta con instituciones que permiten implementar, coordinar y planificar el cuidado y prevención forestal en casos de incendios como el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre incendios forestales; que es el órgano nacional encargado de coordinar con todos los medios de lucha en contra de los incendios forestales que faculta poner a disposición a través de las administraciones públicas información relevante sobre la evolución del riesgo de incendios forestales, los medios materiales, técnicos y personales, sobre los incendios ocurridos y los que están en curso y datos a adoptar para prevenir.

Por otro lado está el Comité de Lucha contra incendios forestales creado para la coordinación interadministrativa en materias de prevención y extinción, comité que reúne 2 veces al año para coordinar actuaciones a nivel nacional y llevar a cabo las normas referentes a sus objetivos a través de grupos de trabajo donde se acuerdan recomendaciones informativas, sistemas en caso de incidentes, medidas y operaciones vía aérea, formación preventiva y de seguridad (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOCRÁTICO 2023).

Es por ello, que se crea con relación a tales organismos los medios del dispositivo del Ministerio para la lucha contra incendios forestales y que tienen por objeto reducir y evitar la probabilidad de que se produzca un incendio y para los casos en que se produjera se integran para tal misión a los medios aéreos de extinción de incendios; a las brigadas de refuerzos en incendios forestales que son unidades de apoyo helitransportadas de un personal altamente especializado en la extinción de incendios; a las brigadas de labores preventivas, que son personales especializados en trabajos de prevención de incendios forestales relacionados con la gestión de los combustibles y las infraestructuras preventivas forestales; a equipos de prevención integral de incendios forestales, para intervenir sobre las causas que generan los incendios forestales, proponiendo y aplicando medidas específicas y equilibradas que sirvan de control y mejora; a las unidades móviles de análisis y planificación, que son centrales de operaciones móviles, dotadas de diversos sistemas de meteorología analizando el comportamiento actual y previsto del incendio para colaborar en la planificación de las operaciones de extinción y; a los equipos de planificación y análisis de incendios forestales, que buscan a través de coordinación con los servicios forestales de las comunidades

autónomas ejecutar distintas intervenciones en aras de impulsar actuaciones preventivas para reducir el número de incendios, o en caso de que se produzcan tratar de minimizar su impacto (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, 2023).

Para incentivar a no producir o cometer incendios sea intencional o accidental se introduce al Código Penal español en la sección 2ª sobre los incendios forestales, sanciones penales rígidas y estrictas puesto que lo que se busca sancionar va más allá del acto de quien realiza o ejecuta el incendio ya que se intenta primordialmente tomar conciencia de la gravedad de los daños que resulta de los incendios forestales pudiendo evaluarse a través de las estrategias y medidas integradas por cada estado o nación y concluir con sanciones a las infracciones y otorgar el deber de responder por los daños según la cuantificación.

Es por eso que tras todas las normativas identificadas, para sancionar actos u omisiones no seguidas de tales normas reguladoras para la protección forestal se procede a la aplicación de sanciones penales y es lo ocurrido en causa por STS 2590/2021 en sala penal del Tribunal Supremo, Madrid en sentencia número 577/2021 en la que no concede el recurso de casación en contra de sentencia que condenó por delito de incendio al acusado, situación que alude como hechos incendio de carácter voluntario que afectó a 180,28 hectáreas, de las cuales eran de arbolado, causando importantes daños tanto materiales, al patrimonio ambiental como de valores arqueológicos, en la que el sujeto infractor de este acto tipificado fue anteriormente condenado en virtud de los artículos 325 y 353 del código penal a 4 años de prisión en calidad de autor y a 16 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros (STS 2590/2021).

Por ende, toda implementación de medidas deriva de las legislaciones y/o normativas vigentes ya que permiten poder hacer uso de diversas herramientas y por cierto sirven para orientar a otros Estados, comunidades y/o entidades locales e integrarlas en sus normativas o reglamentos internos.

De ser España un Estado europeo y un país desarrollado, se vuelve importante para los países en vía de desarrollo como los países que integran Latinoamérica sin perjuicio de que tales países pueden tener más o menores riesgos ambientales pero que de igual forma intentan seguir las efectivas medidas y normativas para dar un cuidado forestal de la manera más sostenible posible, y es así como trata de alcanzar los objetivos algunos países como Colombia y que es significativo abordar.

2.5.3. Análisis jurídico del derecho ambiental en Colombia; forestación e incendios.

Así como la Unión Europea y España transponen, regulan y siguen el modelo legislativo derivado de los acuerdos e instrumentos internacionales vinculante con el derecho ambiental, se une Latinoamérica no queda atrás al existir varios países o estados de este continente participe que adquirieron tales compromisos ambientales como es el caso de Colombia, un país que en vía de desarrollo lleva una delantera legislativa en el derecho ambiental, e incluso obtuvo una destacada participación presidiendo la conferencia de partes número 26.

Colombia ha ratificado y ha mantenido participación como país parte en el convenio sobre la diversidad biológica, convención de las naciones unidas de lucha contra la desertificación y sequía, tratado de cooperación amazónica, convención marco de naciones unidas sobre el cambio climático, Acuerdo de Escazú, Protocolo de Kyoto, Acuerdo de París, de las cuales han sido incorporadas a través de normativas para poder dar respuesta a los objetivos relacionados con la protección forestal frente a la situación de incendios (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 2023).

De tales normativas y siguiendo la jerarquía de las normas, parte con la regulación ambiental a raíz de la Constitución Política de la República de Colombia en el artículo 79 en la que establece que <<todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano>>, y que <<la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo>> y que en virtud de ello agrega tal carta fundamental que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines en conformidad de lo que señala el artículo 80 sobre que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, cooperando con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

Es por ello, que Colombia tras el Decreto 2811 de 1974 conocido como el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece y desglosa conceptos, objetivos, medidas estratégicas para que el gobierno pueda procurar a complementar las estipulaciones existentes identificando aspectos ambientales y sus efectos, por lo que deriva a dicho país a implementar la Ley 99 de 1993 por la que se crea el Ministerio

del medio ambiente, organiza el Sistema Nacional Ambiental, reorganiza e identifica al sector público que se encarga de las gestiones, de la conservación del ambiente y de los recursos naturales e integra y define los principios ambientales, con la finalidad de aplicar y regular un manejo sostenible y mejor aprovechamiento de las mismas.

Con el mismo objetivo, pero en atención a la forestación se implementa la Ley 1021 de 2006, ley general de la forestal, cuyo objeto es establecer un régimen forestal Nacional a través de normas legales coherentes y apoyo institucional, con el fin de promover el desarrollo sostenible del sector forestal colombiano en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, por la que establece estratégicamente una organización administrativa del Estado regulando actividades relacionadas con los bosques naturales y las plantaciones forestales.

Ante la situación de que en Colombia durante el periodo 2010 al 2015 contaba con una cobertura de bosques naturales aproximada de 59 millones de hectáreas, que alcanzó un 52% de su superficie continental, un alto potencial de reforestación comercial por parte de los municipios y una incrementación de silvicultura y extracción de madera y según las cifras otorgadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales identificado por sus siglas IDEAM, la deforestación se redujo en un 56% sin descartar la pérdida de cobertura de boscosa durante el año 2015 por lo que se considera como causal de deforestación a las actividades que incrementan las áreas con pastos sembrados y manejados por la población humana, ganadería extensiva, cultivos de uso ilícito, extracción ilícita de minerales ilegal, desarrollo de infraestructura vial, tala ilegal y sobreexplotación de madera (DECRETO 1257, 2017).

La Unidad Nacional de para la Gestión del Riesgo de Desastres, identificada por sus siglas UNGRD, es una institución catalogada como unidad que tiene como objetivo dirigir, orientar, promover, fomentar, apoyar y coordinar toda gestión de riesgo frente a los desastres dentro de Colombia buscando fortalecer las capacidades de las entidades públicas y/o privadas, comunitarias y de la sociedad en general para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible teniendo en cuenta los riesgos, la reducción y el manejo de los desastres asociados con fenómenos de origen natural, socionatural, tecnológico y humano no intencional como suele ocurrir con los incendios.

Unidad que por lo demás estableció un Sistema Integrado de Planeación y Gestión (Siplag), orientada a <<la creación de valor público a través de la prestación de servicios y productos

que satisfagan las necesidades y expectativas de los usuarios, de manera responsable con la salud y bienestar de sus colaboradores y visitantes, con el medio ambiente y con la seguridad y confidencialidad de información administrada>>, lo que permite complementar los sistemas de gestión ambiental. (GESTION DEL RIESGO 2015).

Esta Unidad en atención a las condiciones hidrometeorológicas normales en el país durante el tercer trimestre 2015 ante la posible presencia de altas temperaturas que pueden ocasionar incendios de cobertura vegetal, recomienda a las entidades territoriales a;

- a) activar planes de contingencia elaborados para hacer frente a los impactos en presencia de incendios,
- b) asegurar los recursos financieros para la gestión del riesgo de desastre y así puedan brindar una respuesta,
- c) convocar a corporaciones autónomas y a empresas u organismo para el desarrollo de medidas preventivas y de preparación,
- d) convocar al Consejo Municipal y/o Departamental para efectuar el seguimiento a las medidas preventivas, monitoreo, preparación y respuesta conforme los establezca el responsable local, mantener dicho monitoreo,
- e) realizar campañas de comunicación a los ciudadanos para que adopten medidas que contribuyan a evitar incendios forestales en sus territorios,
- f) entre otras medidas que requieren apoyo del personal de tal unión para el trabajo en tierra apoyada por la dirección nacional de bomberos, así también requerirá operaciones aéreas como último recurso con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana la que dispondrá de un aeronave y tripulación experta en liquidación de incendios forestales para las labores propias siguiendo protocolo de incendio forestal (GESTION DEL RIESGO 2015).

Tras esto, Colombia quiere generar una mejor coordinación interinstitucional con las entidades públicas y poder controlar de manera segura las causales y los agentes de deforestación, ya que para este país resulta imprescindible la conformación de una comisión intersectorial de coordinación y orientación superior que admita, entre otros objetivos, el control efectivo de la deforestación y una gestión adecuada para la protección de bosques naturales y la ejecución de las políticas públicas, los proyectos de inversión y/o programas estratégicos para la conservación de los bosques naturales de Colombia, por lo se establece el

decreto 1257 de 2017, que crea la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales, con el objeto de instruir y coordinar las políticas públicas, planes, programas, actividades y los proyectos estratégicos que, dentro del ámbito de sus competencias, deben llevar a cabo las entidades para el control a la deforestación y la gestión de bosques naturales en el país (DECRETO 1257, 2017).

En Colombia existen distintas disposiciones e instrumentos jurídicos que hacen referencia a los incendios forestales, como el Decreto Ley 2811 de 1974 que dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente que hacia una breve regulación a la protección forestal en el título IV desde los artículos 240 al 245, que fue modificado por varias disposiciones como la Ley 2099 de 2021 que tenía por objeto modernizar la legislación y dictar disposiciones para la transición energética y en general dictar normas para el fortalecimiento de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, normativa que fue modificada por la actual y vigente Ley 2294 de 2023 por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022-2026 (FUNCION PUBLICA 2023).

Otras disposiciones vinculantes a la forestación es la Ley 37 de 1989 que fija las bases para estructurar el Plan Nacional de Desarrollo Forestal y que además crea el Servicio Forestal, también se identifica el Decreto 4296 de 2004 que modifica el artículo 30 prohibiendo las quemas abiertas rurales del Decreto 948 de 1995 que decreta el reglamento de protección y control de la calidad del aire, como también disposiciones penales que tipifican la figura de incendios de bosques como agravante del tipo penal en el artículo 350 de la Ley 599 de 2000 sobre el Plan Nacional de Prevención, Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas (INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES 2023).

Unos de los recurrentes casos en Colombia es la acción de tutela, vía constitucional donde recurren comunidades indígenas con miras de no solo obtener una sentencia en que solo proteja los derechos fundamentales de dicha comunidad ya que este país liga la protección de las comunidades indígenas con el cuidado ambiental, acción vinculante al principio de precaución, sostenibilidad y de cooperación sujetándose a una acción de protección constitucional en un marco jurídico internacional.

Es el caso ocurrido en la sentencia T-063-2019, en donde la comunidad indígena presenta una acción de tutela en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de que, en el marco de la formulación, construcción e implementación de un programa “Visión

Amazonía”, fueran protegidos sus derechos fundamentales, principalmente, a la participación, activa y efectiva, y a la consulta previa y, en interrelación con estos, sus derechos fundamentales al territorio, a la autonomía y a la autodeterminación, a la diversidad étnica y cultural, a la soberanía alimentaria, así como al respeto por sus sistemas de conocimientos tradicionales, su relación con el medio ambiente y la garantía constitucional a decidir sobre su propio modelo de desarrollo, de ello se deduce el derecho a la participación de las comunidades indígenas junto con la protección ambiental ya existe un programa que buscaba impulsar <<un modelo de desarrollo sostenible, mediante la conservación de los bosques y la disminución de la deforestación, a través de 5 pilares consistentes en; mejorar la gobernanza forestal; generar un desarrollo sectorial sostenible y de planificación; promover el desarrollo agroambiental; fortalecer la gobernanza ambiental de los territorios indígenas; y desarrollar actividades habilitantes>>, pero la comunidad indígena señaló que las tales reuniones no sustituyen la consulta previa, ni la participación activa y efectiva y, en todo caso, a ninguna de estas asistieron directamente las autoridades tradicionales ni representantes de su pueblo, por lo que el tribunal resolvió por admitirla y que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establezcan espacios de participación, activa y efectiva, y de información respecto del avance de los cuatro pilares restantes del programa “Visión Amazonía”, en los cuales esta población pueda conocer el estado de los estudios y aportar con sus conocimientos tradicionales en el desarrollo de los mismos cuando se trate de posibles medidas a implementar en su territorio (T-63-2019).

Tal sentencia refleja la aplicación de normativa nacional como la internacional, permitiendo una participación, información y acceso a la justicia en materia ambiental en virtud de los principios ya aludidos y que por cierto se contribuye como estrategias preventivas a futuros riesgos, más allá de la protección de los derechos de dicha comunidad.

Aplicación que culmina con un resultado que refleja desde cómo se estudia, analiza los principios, instrumentos a como un juez o autoridad competente lo aplica como normativa para luego resolver a modo de estratégico pudiendo siempre dar una mejor protección tanto para la salud, como para el medio ambiente y la forestación.

3. Conclusiones

Con base en el desarrollo del tema planteado como parte del Marco Teórico se plantean las siguientes conclusiones:

Normativamente, a rango internacional se han realizado múltiples acuerdos que incentiva, innova y se esfuerza para la promoción y adecuado sistema de una gestión forestal sostenible que conduzca a contribuir de forma indirecta a la protección de los bosques frente a sus amenazas, en especial en casos de incendios forestales, sin embargo, la participación y cumplimiento de algunos instrumentos jurídico internacional no son del todo vinculante, lo que hace perder un grado de eficiencia estratégica entre países partes.

Por otro lado, la UE refleja un mayor compromiso al ser sus normativas más exigentes, al planificar y aprobar métodos alcanzables, al instaurar un sistema o fundación con red financiera que permite cubrir económicamente la implementación de herramientas y tecnología avanzada para obtener un sistema sostenible, aun cuando la Unión Europea se apoya jerárquicamente de instituciones, comisiones, fundaciones, agencias que se encargan de fiscalizar, encomendar y sancionar a los países integrantes de la Unión.

Que existan múltiples acuerdos vinculantes o no, que la UE sean más exigentes en la aplicación y ejecución de sus normas, aún no se refleja un avance sostenible combatiente en contra los incendios forestales, ya que la insostenibilidad recae en el mal uso del fuego a raíz de la poca contribución de conciencia ambiental, en donde además se actúa conforme a los principios ambientales en plena quema extensa de árboles, provocando de igual forma daños tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Daño que por lo demás no contribuye a la lucha contra el cambio climático, partiendo desde ahí la mayor importancia sobre la mitigación de los gases de efectos invernaderos ya que con el pasar de los tiempos implicaría un mayor aumento de temperatura, lo que se transforma como una principal causa potenciadora de los incendios forestales.

En cuanto a la comparación metodológica entre España como Estado europeo versus Colombia como país latinoamericano es evidente la diferencia de alcance normativo, sin perjuicio de que Colombia, un país en vía de desarrollo resguarda el medio ambiente a través de mayores instituciones competentes pero con acciones reducidas o poco viables, mientras que en España abre la complejidad sobre qué tipo de acción ejercer para sancionar y hacer

cumplir mediante un debido proceso las legislaciones ambientales, incluyendo las instancias de la UE, que hace poner a Colombia en desventaja en atención a las medidas ejecutivas de sanciones.

Además, se logra abordar 2 factores como fines estratégicos externos que pueden afectar la ejecución y mejor desarrollo de uso sostenible en las planificaciones para combatir los incendios y proteger la forestación, y esto es, la falta de prevención y mitigación aun cuando para extinción de incendios las brigadas que lo combaten pueden no resultar ilesos.

Por ende, existe una falta estratégica que logre abundar de manera completa las medidas preventivas sin tener que esperar a que los riesgos sucedan, a ampliar las sanciones que actualmente si bien las normas penales cumplen con condenar y restringir la libertad del autor del daño, no introduce a las personas sobre los riesgos y afecciones penales como económicas.

Por otro lado, la viabilidad de las acciones constitucionales o de tutela es otra de los factores que no logra un alto reflejo como medida de prevención, partiendo desde la participación ciudadana hasta la admisibilidad de las acciones constitucionales, sea está dirigida por un grupo de personas, por fundaciones o de comunidades indígenas, ya que para ello en Colombia se requiere de un pronunciamiento de tipo constitucional, por parte de la Corte Constitucional colombiana, en el sentido de encontrar un equilibrio entre la participación de las minorías étnicas y los proyectos de interés nacional.

Finalmente, se logran a través de convenios mejores estrategias, sin perjuicio de que, para dar solución, lograr un uso sostenible y mejorar factores preventivos es fundamental contribuir la conciencia y educación ambiental, informar los factores de riesgos altamente peligrosos que pueden causar los incendios tanto para quienes habitan, cuidan como para los equipos brigadistas.

Así también la idea de innovar e impulsar estrategias que eviten las altas temperaturas que también es un factor predominante que ayuda a potenciar los incendios, lo en cuanto a la lucha con el cambio climático se podría solucionar reforzando las sanciones por irresponsabilidad del cuidado ambiental.

Referencias bibliográficas

Bibliografía básica

AMAYA ARIAS A., El principio de no regresión en el derecho ambiental, director Antonio Embid Irujo, Universidad de Zaragoza, Departamento de Facultad de Derecho, España, 2015. Disponible en; [El principio de no regresión en el derecho ambiental - Dialnet \(unirioja.es\)](https://unirioja.es)

Acerca de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2023. Disponible en; [Acerca de | FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura](https://www.fao.org/)

Acerca del Protocolo, <Protocolo de Cartagena>, Convention on Biological Diversity, 25 de octubre de 2019. Disponible en; [Acerca del Protocolo \(cbd.int\)](https://www.cbd.int/)

Acerca del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), 2023. Disponible en; [Acerca del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente \(unep.org\)](https://www.unep.org/)

Causas y efectos de los incendios forestales, Fundación Aquae, 2023. Disponible en; [Causas y efectos de los incendios forestales - Fundación Aquae \(fundacionaquae.org\)](https://www.fundacionaquae.org/)

CHERLINKA V., <Forestación: Tipo E impacto en el medio ambiente, EOS Data Analytics, 30 de agosto de 2023. Disponible en; [Forestación: Ventajas Y Desventajas De Esta Práctica Forestal \(eos.com\)](https://eos.com/)

Convenio de Aarhus, 25 de junio de 1998. Disponible en; [Acceso a la Información» Desarrollos Extra-Continetales \(oas.org\)](https://www.oas.org/)

Conjunto de herramientas para la Gestión Forestal Sostenible (GFS), <La deforestación y sus impactos>, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2023. Disponible en; [Información básica | Conjunto de herramientas GFS | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura \(fao.org\)](https://www.fao.org/)

Como prevenir los Incendios Forestales, Fundación Aquae, 20 de Julio de 2017. Disponible en; [Cómo prevenir incendios forestales - Fundación Aquae \(fundacionaquae.org\)](https://www.fundacionaquae.org/)

<Colombia: al menos 437 incendios diarios se presentaron en los bosques durante enero>, Federación Nacional de Industriales de la Madera, 16 de febrero de 2023. Disponible en; [Colombia: al menos 437 incendios diarios se presentaron en los bosques durante enero – Federación Nacional de Industriales de la Madera \(fedemaderas.org.co\)](https://www.fedemaderas.org.co/)

Convenio sobre la Diversidad Biológica, Naciones Unidas, 1992. Disponible en; [cbd-es.pdf](https://www.cbd-es.pdf)

ENCISO ENCINAS E., La gran amenaza de la contaminación por incendios forestales, Fundación Aquae, 13 de septiembre de 2017. Disponible en; [Amenaza de contaminación por los incendios- Fundación Aquae \(fundacionaquae.org\)](https://www.fundacionaquae.org/)

ESTENSSORO SAAVEDRA FERNANDO, Antecedentes para una historia del debate político en torno al medio ambiente, Revista Universum Nº22 Vol.2: 88-107, 2007, Talca. disponible en; [Antecedentes para una historia del debate político en torno al medio ambiente: la primera socialización de la idea de crisis ambiental \(1945 -1972\) \(scielo.cl\)](https://www.scielo.cl/)

El legado toxico de la Revolución Industrial, BBC NEWS Mundo, 1 de julio de 2012. Disponible en; [El legado tóxico de la Revolución Industrial - BBC News Mundo](https://www.bbc.com/news/mundo-12544444)

El estado de los bosques del mundo 2022, <La deforestación y la degradación forestal persisten>, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2022. Disponible en; [2.1 La deforestación y la degradación forestal persisten \(fao.org\)](https://www.fao.org/)

El estado de los bosques del mundo 2022, <vías forestales hacia la recuperación verde y creación de economías inclusivas, resilientes, y sostenibles>, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2022. Disponible en; [El estado de los bosques del mundo 2022 \(fao.org\)](https://www.fao.org/)

Enfermedades Zoonóticas emergentes y vínculos con la salud de los ecosistemas – Capitulo Fronteras 2016 del PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), 8 de abril de 2020. Disponible en; [Enfermedades zoonóticas emergentes y vínculos con la salud de los ecosistemas – Capítulo Fronteras 2016 del PNUMA | PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente asi \(unep.org\)](https://www.unep.org/)

Estrategia de Biodiversidad para 2030, Comisión Europea, 2023. Disponible en; [Estrategia sobre biodiversidad para 2030 - Comisión Europea \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/biodiversity/)

<El Derecho>, Guía de formación cívica- La Sociedad, el Derecho y el Pensamiento Político, Biblioteca del Congreso Nacional, 2023. Disponible en; [La Sociedad, el Derecho y el Pensamiento Político - Formación Cívica - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - BCNE Libro \(unir.net\)](#)

FERNANDEZ DE GATTA SANCHEZ D., El derecho ambiental en España y la Unión Europea, Ratio Legis, Salamanca, 2015. Disponible en; [num_225.pdf \(dipsoria.es\)](#)

<Funcionamiento de los equipos de prevención y análisis de Incendios Forestales> (EPAIF), Equipo de prevención y análisis de Incendios Forestales, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2023. Disponible en; [Equipo de prevención y análisis de Incendios Forestales \(EPAIF\) \(miteco.gob.es\)](#)

HANDL GUNTER, Declaración de la conferencia de las naciones unidas sobre el medio humano (Declaración de Estocolmo) de 1972 y Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo de 1992, United Nations Audiovisual Library of International Law, 2012. Disponible en; [Historic Archives - Rio Declaration on Environment and Development - Introductory Note - Spanish \(un.org\)](#)

Historia de la Convención, Convention on Biological Diversity, 15 de enero de 2023. Disponible en; [Historia de la Convención \(cbd.int\)](#)

Informe de los Objetivos del Desarrollo Sostenible <por un plan de rescate para las personas y el planeta>, edición especial, NACIONES UNIDAS 2023. Disponible en; [The-Sustainable-Development-Goals-Report-2023 Spanish.pdf \(un.org\)](#)

IPCC, 2013: En: Cambio Climático 2013, Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático - Sergi Planton, Francia 201. Disponible en; [WGI_AR5_glossary_ES.pdf \(ipcc.ch\)](#)

Incendios forestales: ¿cómo prevenirlos y actuar ante ellos?, La Moncloa, 2 de agosto de 2023. Disponible en; [La Moncloa. 02/08/2023. Incendios forestales: ¿cómo prevenirlos y actuar ante ellos? \[Prensa/Actualidad/Interior\]](#)

La ONU presenta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, septiembre 2015. Disponible en; [La ONU presenta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible \(miteco.gob.es\)](#)

La Unión Europea, ¿qué es y que hace?, Comisión Europea, marzo 2022. Disponible en; [UE - ¿Qué es y qué hace? \(europa.eu\)](#)

La Unión Europea y el Medio Ambiente, Comisión Europea, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1997. Disponible en; [LA UNIÓN EUROPEA Y EL MEDIO AMBIENTE \(corteidh.or.cr\)](#)

La Comisión propone hacer un seguimiento para mejorar la resiliencia de los bosques, Comisión Europea, Bruselas, 22 de noviembre de 2023. Disponible en; [Seguimiento para mejorar la resiliencia de los bosques europeos \(europa.eu\)](#)

Marco Mundial de biodiversidad Kunming-Montreal, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), 23 de marzo de 2023. Disponible en; [Marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica | UNEP - UN Environment Programme](#)

MADRIGAL OLMO J., El arte de prevenir incendios, Sociedad Españolas de Ciencias Forestales, 2017. Disponible en; [Dialnet-ElArteDePrevenirIncendios-6480110 \(1\).pdf](#)

Mecanismos de Coordinación y Planificación, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2023. Disponible en; [Mecanismos de coordinación y planificación \(miteco.gob.es\)](#)

MOGAS AMORÓS J. y RIERA MICALÓ P., El valor de la fijación de carbono en los programas de forestación, Boletín Económico ICE, N° 2834, febrero 2005. Disponible en; [Vista de El valor de la fijación de carbono en los programas de forestación \(revistasice.com\)](#)

Naciones Unidas, día mundial del medioambiente, 2023. Disponible en; [Antecedentes | Naciones Unidas](#)

NASI R, DENNIS R., MEIJAARD E., G. APPLGATE G. y MOORE P., Los Incendios Forestales y la Diversidad Biológica, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2001. Disponible en; [DIVERSIDAD BIOLÓGICA FORESTAL - Unasylva 209 \(fao.org\)](#)

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad, Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, Naciones Unidas, 2023. Disponible en; [Bosques, desertificación y diversidad biológica - Desarrollo Sostenible \(un.org\)](#)

Ordenación Responsable de los Bosques Plantados <Directrices Voluntarias>, documento de trabajo sobre los árboles plantados FP37S, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 2006. Disponible en; [Microsoft Word - J9256S.doc \(fao.org\)](#)

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Informe del Consejo de Administración, 26° periodo de sesiones, NACIONES UNIDAS, 2011. Disponible en; [A 66 25-ES.pdf](#)

PORTILLO G., Forestación, Renovables verdes, 27 de octubre de 2021, 11:46 am. Disponible en; [Forestación: qué es, características, tipos e importancia | Renovables Verdes](#)

Plan Forestal 2022-2032, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 20 de diciembre de 2022. Disponible en; [PFE-Web.pdf \(miteco.gob.es\)](#)

Prevención frente a los incendios forestales, Unidad Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Bogotá, 24 de julio de 2015. Disponible en; [Recomendaciones para la prevención antes Incendios Forestales \(gestiondelriesgo.gov.co\)](#)

Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la Biotecnología del convenio sobre la Diversidad Biológica, Montreal, 2000. Disponible en; [cartagena-protocol-es tcm30-188686.pdf \(miteco.gob.es\)](#)

Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, Naciones Unidas, 2011. Disponible en; [nagoya-protocol-es.pdf \(cbd.int\)](#)

Pacto Verde Europeo, Comisión Europea, 2023. Disponible en; [El Pacto Verde Europeo - Comisión Europea \(europa.eu\)](#)

¿Qué es la desertificación? Iberdrola, 2023. Disponible en; [¿Qué es la desertificación? Causas y consecuencias - Iberdrola](#)

REYNOSA NAVARRO, ENAIDY, <Crisis Ambiental Global. Causas, consecuencias, y soluciones prácticas>,GRIN Verlag GmbH, Munich, 2015. Disponible en; [Crisis ambiental global. Causas, consecuencias y soluciones prcticas \(academica.org\)](#)

Servi, A., El Derecho Ambiental Internacional. Relaciones Internacionales, 7(14). 2018. Recuperado a partir de Revistas (UNLP). Disponible en; [El Derecho Ambiental Internacional \(iri.edu.ar\)](http://ElDerechoAmbientalinternacional.iri.edu.ar)

Sobre Gobernanza y Derechos Ambientales <En nuestro mundo globalizado, las amenazas ambientales requieren respuestas eficaces que promuevan la paz, la justicia, el desarrollo y el cumplimiento de los derechos tanto ambientales como humanos>, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), 2023. Disponible en; [Sobre gobernanza y derechos ambientales | UNEP - UN Environment Programme](http://Sobregobernanzayderechosambientales|UNEP-UNEnvironmentProgramme)

SOTO VALVERDE M., Principios Generales de Derecho Internacional del Medio Ambiente, Organización de los Estados Americanos, ILSA Journal of International & Comparative Law: Vol. 3: Iss. 1, Article 19., 1996. Disponible en; [Microsoft Word - Soto Article.doc \(oas.org\)](http://MicrosoftWord-SotoArticle.doc(oas.org))

SOTO J., Deforestación, ¿qué es, ¿quién la causa y por qué debería importarnos?, Greenpeace, 16 de febrero de 2020. Disponible en; [Deforestación, ¿qué es, quién la causa y por qué debería importarnos? - Greenpeace México](http://Deforestación,¿quées,quiénlacausayporquédeberíaimportarnos?-GreenpeaceMéxico)

VERA M., La Unión Europea y los bosques, Parlamento Europeo, octubre del 2023. Disponible en; [La Unión Europea y los bosques | Fichas temáticas sobre la Unión Europea | Parlamento Europeo \(europa.eu\)](http://LaUniónEuropeaylosbosques|FichastemáticasobrelaUniónEuropea|ParlamentoEuropeo(europa.eu))

Bibliografía complementaria

Diccionario de la Lengua española, Real Academia Española, 2023. Disponible en; [monte | Definición | Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE](http://monte|Definición|Diccionariodelalenguaespañola|RAE-ASALE)

Diccionario panhispánico de dudas, Real Academia Española, 2019. Disponible en; [medioambiente | Diccionario panhispánico de dudas | RAE - ASALE](http://medioambiente|Diccionariopanhispánicode dudas|RAE-ASALE)

Instituto nacional de estadísticas, glosario de conceptos. Disponible en; [Glosario de Conceptos \(ine.es\)](http://GlosariodeConceptos(ine.es))

Legislación citada

Constitución Española, Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311 p. 31229. Disponible en; [https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/\(1\)/con](https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con)

Constitución Política de la República de Colombia, 15 de enero de 2023. Disponible en; [CONSTITUCIÓN POLÍTICA \(secretariassenado.gov.co\)](http://CONSTITUCIÓNPOLÍTICA(secretariassenado.gov.co))

Código Forestal 1, Normas Generales Montes y Vías Pecuarias, Boletín Oficial del Estado, 3 de mayo de 2023. Disponible en; [BOE.es - Código Forestal 1: Normas Generales Montes y Vías Pecuarias](#)

Código Forestal 2, Normas sobre Ordenación y Aprovechamiento Forestales, Boletín Oficial del Estado, 3 de noviembre de 2023. Disponible en; [BOE.es - Código Forestal 2: Normas sobre Ordenación y Aprovechamientos Forestales](#)

Código Forestal 3, Incendios Forestales, Boletín Oficial del Estado, 21 de junio de 2023. Disponible en; [BOE.es - Código Forestal 3: Incendios Forestales](#)

Código Forestal 4, Guardería Forestal, Boletín Oficial del Estado, 10 de abril de 2023. Disponible en; [BOE.es - Código Forestal 4: Guardería Forestal](#)

Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales, Boletín Oficial del Estado, 13 de febrero de 1973, núm. 38 p. 208. Disponible en; [Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales. \(boe.es\)](#)

Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Disponible en; [DECRETO 2811 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1974.doc \(minambiente.gov.co\)](#)

Decreto 1257 de 2017, 25 de julio, Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales y se toman otras determinaciones". Disponible en; [Decreto 1257 de 2017 - Gestor Normativo - Función Pública \(funcionpublica.gov.co\)](#)

Decreto 948 de 1995, Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, Diario Oficial No. 41.876, 5 de junio. Disponible en; [Microsoft Word - dec0948051995.doc \(ideam.gov.co\)](#)

Decisión 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión, Diario Oficial de la Unión Europea, 20 de diciembre de 2013. Disponible en; [Decisión no 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión](#)
[Texto pertinente a efectos del EEE \(europa.eu\)](#)

Directiva [BOE.es - DOUE-L-2000-80046 Directiva 1999/105/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1999, sobre la comercialización de materiales forestales de reproducción.](#)

Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad, Boletín Oficial del Estado, 10 de julio de 2000, núm. 169 p. 1 a 112. Disponible en; [BOE.es - DOUE-L-2000-81241 Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad.](#)

Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, Diario Oficial de la Unión Europea. Disponible en; [DIRECTIVA \(UE\) 2018/ 2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO - de 11 de diciembre de 2018 - relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables \(boe.es\)](#)

Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes, Boletín Oficial del Estado, 22 de febrero de 2004, núm. 280 p. 21339. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/21/43/con>

Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, Boletín Oficial del Estado, 24 de diciembre de 1992, núm. 308 p. 43863 a 43867. Disponible en ; <https://www.boe.es/eli/es/lo/1992/12/23/9>

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, Boletín Oficial del Estado, 24 de marzo de 1995, núm. 71 p.7241. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/l/1995/03/23/3/con>

Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Boletín Oficial del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281 p. 25444. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con>

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, Boletín Oficial del Estado, 29 de abril de 2006, núm. 102 p. 16830 a 16839. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/l/2006/04/28/10>

Ley 1021 de 2006, por la cual se expide la Ley General Forestal, Congreso de la República, 20 de abril. Disponible en; [Microsoft Word - 5202.doc \(acnur.org\)](#)

Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos, Boletín Oficial del Estado, 27 de julio de 2006, núm. 178 p.13555. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/l/2006/07/26/30/con>

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, Boletín Oficial del Estado, 24 de octubre de 2007, núm. 255 p. 18475. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/l/2007/10/23/26/con>

Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas, Boletín Oficial del Estado, 11 de marzo de 2010, núm. 61 p. 4047. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/l/2010/03/10/3/con>

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, montes, Boletín Oficial del Estado, 21 de julio de 2015, núm. 173 p. 8146. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/20/21/con>

Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, Boletín Oficial del Estado, 10 de julio de 2015, núm. 164 p. 7730. Disponible en; [Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. \(boe.es\)](https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/09/17/con)

Ley 99 de 1993, Diario Oficial AÑO CXXIX. N. 41146. 22, diciembre, 1993. PAG. 1. Disponible en; [LEY 99 1993.PDF \(minambiente.gov.co\)](https://www.minambiente.gov.co/leyes/LEY_99_1993.PDF)

Ley 2294 de 2023, 19 de mayo, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida”. Disponible en; [Ley 2294 de 2023 - Gestor Normativo - Función Pública \(funcionpublica.gov.co\)](https://www.funcionpublica.gov.co/leyes/LEY_2294_2023.pdf)

Ley 37 de 1989, Diario Oficial número 38.761, 03 de abril de 1989. Disponible en; [Microsoft Word - LEY 37 DE 1989.doc \(corponor.gov.co\)](https://www.corponor.gov.co/leyes/LEY_37_DE_1989.doc)

Orden ARM/2444/2008, de 12 de agosto, por la que se aprueba el Programa de Acción NACIONAL DE Lucha contra la Desertificación en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, Boletín Oficial del Estado, 19 de agosto de 2008, núm. 200 p. 34836 a 34837. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/o/2008/08/12/arm2444>

Real Decreto 758/1996, 5 de mayo, de reestructuración de departamentos ministeriales, Boletín Oficial del Estado, de 06 de mayo de 1996, núm. 110 p. 15707 a 1570. Disponible en;

<https://www.boe.es/eli/es/rd/1996/05/05/758>

Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción, Boletín Oficial del Estado, de 08 de marzo de 2003, num.58 p. 4785. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/rd/2003/03/07/289/con>

Real Decreto Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales, Boletín Oficial del Estado, 23 de julio de 2005, núm. 175 p. 26341 a 26348. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/rdl/2005/07/22/11>

Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y al Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se establecen los comités especializados adscritos a la misma, Boletín Oficial del Estado, 12 de septiembre de 2008, núm. 221 p. 37173 a 37175. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/08/14/1424>

Real Decreto 1220/2011, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción, Boletín Oficial del Estado, 22 de septiembre de 2011, núm. 228 p. 100209 a 100216. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/09/05/1220>

Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de intervención de la Unidad Militar de Emergencias, Boletín Oficial del Estado, 26 de julio de 2011, núm. 178 p. 84139 a 84144. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/07/22/1097>

Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales, Boletín Oficial del Estado, 07 de diciembre de 2013, núm. 293 p. 97616 a 97638. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/rd/2013/11/15/893>

Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera, Boletín Oficial del Estado, 11 de diciembre de 2015, núm. 296 p. 116869 a 116882. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/12/04/1088>

Real Decreto 159/2022, de 1 de marzo, sobre conservación de los recursos genéticos forestales y de la flora silvestre y por el que se modifica el Real Decreto 1424/2008, de 14 agosto, por el que se determinan la composición y las funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se dictan las normas que regula su funcionamiento y se establecen los comités especializados adscritos a la misma, y el Real Decreto 1269/2018, de 11 de octubre, por el que se terminan la composición, las funciones y las normas de funcionamiento del Consejo Forestal Nacional, Boletín Oficial del Estado, 10 de marzo de 2022, núm. 59 p. 28311 a 28336. Disponible en; <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/159>

Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013. Disponible en; [Reglamento - 2021/2115 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\)](#)

Reglamento (CE) 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 14 de noviembre de 2002, núm. 311, p. 3 a 8. Disponible en; [BOE.es - DOUE-L-2002-82062 Reglamento \(CE\) nº 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.](#)

Reglamento UE 2021/783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, por el que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento 1293/2013, Diario Oficial de la Unión europea, 17 de mayo de 2021, núm. 172 p.53ª 78. Disponible en; [BOE.es - DOUE-L-2021-80626 Reglamento \(UE\) 2021/783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima \(LIFE\) y se deroga el Reglamento \(UE\) nº 1293/2013.](#)

Reglamento 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera, Diario Oficial de la Unión Europea L 295/23. Disponible en; [Reglamento \(UE\) no 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se](#)

[establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera](#)
[Texto pertinente a efectos del EEE \(boe.es\)](#)

Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultante del uso de tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de la actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 525/2013 y la Decisión 529/2013/UE, Diario Oficial de la Unión europea, 19 de junio de 2018, núm.. 156 p. 1 a 25. Disponible en; [BOE.es - DOUE-L-2018-81020 Reglamento \(UE\) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifican el Reglamento \(UE\) nº 525/2013 y la Decisión nº 529/2013/UE.](#)

Tratado de Lisboa, por el que se modifican el tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 2007/C 306/ 01, Diario Oficial de la Unión Europea, 17 de diciembre de 201. Disponible en; [Z00001-00271.pdf \(boe.es\)](#)

Jurisprudencia referenciada

Sentencia de 01 de julio de 2021, STS 2590/2021 ECLI:ES:TS:2021:2590. Disponible en; [Consejo General del Poder Judicial: Buscador de contenidos](#)

Sentencia de 15 de febrero de 2019, T-063-19, Corte Constitucional. Disponible en; [T-063-19 Corte Constitucional de Colombia](#)

Listado de abreviaturas

AEMA: Agencia Europea del Medio Ambiente

CEE: Comunidad Económica Europea

CMNUCC: Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CDB: Convenio sobre la Biodiversidad Biológica

CENEAM: Centro Nacional de Educación Ambiental

CO2: Dióxido de Carbono

COP: Conferencia de Partes

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura,

GEI: Gases de Efecto Invernadero

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia.

IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático

ONU: Organización de Naciones Unidas

PAND: Programa de Acción Nacional contra la Desertización

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

SIPLAG: Sistema Integrado de Planeación y Gestión

UE: Unión Europea

UNGRD: Unidad Nacional de para la Gestión del Riesgo de Desastres